

“O Último Albardeiro”: notas históricas e etnográficas sobre um ofício em extinção

António Luis Pereira¹

Resumo: Neste artigo propõe-se uma aproximação histórica a uma das profissões tradicionais outra mais conhecida e procurada no mundo rural e urbano. O albardeiro esteve presente nas cidades, nas vilas e nas aldeias durante séculos, até que a revolução dos transportes e as alterações processadas no mundo rural o transformam num mester obsoleto. O motor de combustão interna, primeiro, a mecanização agrícola e as transformações operadas no mundo rural a partir de meados do século XX, depois, traçaram um destino sem futuro para estes mestres de um saber-fazer tão ancestral como a domesticação do cavalo, do burro, da égua, do macho ou do boi. Com a substituição destes animais de trabalho, de tração e de carga, por máquinas mais rápidas, mais operacionais, mas também mais poluidoras, as oficinas dos albardeiros, paulatinamente, foram encerrando portas. Em pouco mais de três décadas a profissão entrou em completa decadência. Na atualidade talvez se possa contar pelos dedos das mãos os artesãos ativos que ainda laboram no nosso país. Os que ainda fazem obra bem podem ser considerados como os últimos resistentes de uma arte antiga, mas já absolutamente moribunda. Um desses resistentes chama-se Carlos dos Santos Almeida e trabalha em Torre de Dona Chama, no concelho de Mirandela. Foi por ele e pela sua resiliência que resolvemos escrever este artigo. É também a partir do seu testemunho pessoal e história de vida que ambicionamos deixar um registo histórico, antropológico e etnográfico para memória futura. O registo possível sobre a obra e os artefactos produzidos pelos atuais e ancestrais mestres desta já praticamente extinta profissão.

1. Introdução

Se procuramos uma definição funcional para classificar a atividade desenvolvida pelo Albardeiro, facilmente chegamos à aceção minimalista que atribui a este artesão o ato de albardar. A Classificação Nacional de Profissões, através da 4.^a Deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística do CSE, publicada no Diário da República 106/2010, II.^a série, de 1 de junho e 21.^a Deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística do CSE, publicada no Diário da República 246/2010, II.^a série, de 22 de dezembro, atribui-lhe a Categoria 7536.4 (Albardeiro e similares) e diz que “*as tarefas e funções do Albardeiro e similares consistem, particularmente, em fabricar e reparar albardas para animais, moldando, cortando e cosendo os materiais, utilizando ferramentas manuais; escolher materiais a utilizar, tendo presente a finalidade e costumes da região; cortar a partir de moldes peles com faca ou outro cortante; fazer armações com feixes de palha*

1. Arqueólogo, licenciado em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mestre em História e Arqueologia Medievais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É Técnico Superior da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), onde exerce funções no âmbito da gestão pública da Arqueologia Transmontana e do Património Cultural. Coordenador editorial da Revista Memória Rural.

para dar forma adequada à albarda; forrar armação com pele, cosendo à mão os componentes; coser e pregar ferragens, ornamentar, engraxar ou dar-lhe outro acabamento”².

O Albardeiro é, portanto, o artesão que fabricava e vendia albardas, ou seja, selas mais grosseiras de estopa e couro que se colocavam sobre o lombo dos animais de tração e de carga, embora a obra ou a produção destes artefactos possa variar de região para região. Este ofício sempre desempenhou um papel preponderante social e economicamente, principalmente nas comunidades rurais dependentes das bestas de carga para o transporte de praticamente tudo, incluindo os produtos produzidos no âmbito de uma agricultura de subsistência ou com produções quase sempre de pequena escala.

Numa breve análise a diferentes e disponíveis testemunhos de antigos profissionais ainda vivos, ou daqueles que ainda exercem na atualidade o seu mester numa abrangência territorial que vai de Trás-os-Montes ao Algarve, conclui-se que o Albardeiro não fazia apenas albardas, ele produzia ou podia também produzir uma panóplia de utensílios para serventia dos animais de sela³ ou de tiro⁴, como, por exemplo, selas, arreios, colares, arreatas, alforjes, safões, pelicas, mas também bornis, retrancas, cilhas, atafais, cabrestos ou cabeçadas e molidas para cavalos e bois.

Não se consegue fixar com exatidão a origem histórica desta profissão. Defende-se, — embora esta teoria seja na atualidade amplamente debatida —, que o cavalo foi domesticado há cerca de 5000 anos. Patrick Wertmann, da Universidade de Zurique, diz num recente artigo publicado na revista *Archaeology*⁵ que durante milhares de anos depois dessa domesticação, o homem conviveu e aproveitou todas as

mais-valias fornecidas por estes tipos de animais, mas nessa altura montava as bestas sem sela ou outros quaisquer apetrechos que melhorassem o conforto da montada. O fabrico de selas ou albardas começou relativamente tarde. Uma equipa de investigadores liderada pelo arqueólogo suíço assume que datou a mais antiga sela conhecida no mundo. Trata-se de um artefacto recolhido ainda em bom estado de conservação no cemitério Yanghai, em Turfan, no noroeste da China. As condições áridas que caracterizam a estratigrafia daquele sítio, permitiram conservar todo o material orgânico, que em situações normais raramente sobrevive por tanto tempo. A sela foi datada por radiocarbono entre os anos de 727 e 396 a.C. O homem que fez essa sela é, por enquanto, considerado o mais antigo albardeiro do mundo, estando na sua obra já patenteada uma boa capacidade técnica. “A sela mostra claramente que foi fabricada por um especialista muito familiarizado com agulhas e linhas, bem como com equitação e com a anatomia do cavaleiro e do cavalo”⁶.

Mas mais do que o pormenor cronológico da antiguidade da profissão, o que interessa realçar é que das mãos destes artesãos saíram, desde longa data, os aprestos para uma maior funcionalidade das fainas agrícolas e do conforto possível da montada nos longos percursos que em tempos mais remotos se faziam entre os diversos territórios. Documentalmente, encontram-se referências escritas com maior frequência a partir da Baixa Idade Média e Idade Moderna, aparecendo citados ou identificados em documentação variada de cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Guimarães, Évora, etc., embora com menos intensidade do que outras profissões.

Ainda que os albardeiros pudessem possuir oficina permanente, eles caracterizavam-se frequentemente

pela sua vertente andarilha, ao percorrerem os territórios em busca de trabalho, “instalando-se por períodos mais ou menos prolongados, dependendo das encomendas, nas vilas, aldeias e eventualmente nas sedes das casas agrícolas mais importantes”⁷.

Em todos os casos, o albardeiro é um profissional inserido e articulado com o mundo rural da era pré-mecanização. O advento dos tratores e restantes máquinas agrícolas, bem como do carro com motor de combustão interna, arrasta consigo o fim deste ofício tradicional, que em pouco mais de três ou quatro décadas quase desapareceu. As antigas oficinas estão hoje todas abandonadas, porque abandonado está o mundo rural, ou essa antiga ruralidade que se libertou do esterco da corriça e do trote dos cavalos nas calçadas aldeãs. O albardeiro está quase extinto, porque extinta está também a paisagem agropastoril, essa paisagem antiga do bucolismo e dos ciclos agrícolas que se reciclavam num imutável retorno ao ritmo circular das estações do ano.

2. Contextualização económica e social da profissão de Albardeiro

Até há trinta, quarenta, no máximo cinquenta anos, o gado muar e cavalgar era de extrema importância na vida dos nossos camponeses. O cavalo, o burro, o macho, a égua, o boi eram um investimento presente na vida do agricultor que se prezasse e aspirasse a manter as suas leiras com níveis de rendimento um pouco mais elevado. Eram um instrumento de trabalho fundamental para semear, plantar, regar, carregar. Desde a sementeira do pão, da batata, do cultivo da vinha e do olival, até ao carregamento da lenha, do feno, da água ou do estrume, estes animais eram utilizados recorrentemente, num ritmo de aproveitamento constante da sua força de trabalho.

Um burro, um macho, um cavalo ou uma égua foram quadrúpedes indispensáveis ao agricultor português até à década de oitenta do século XX.

De entre todos, o burro foi um dos animais mais importantes na vida do lavrador pobre. A maioria das famílias que viviam de uma agricultura de subsistência tinham necessariamente o seu “jerico”, sendo que mantê-lo não era uma tarefa fácil, e por isso estava sempre no horizonte desse pequeno lavrador amear alguns tostões para que a qualquer momento pudesse substituir um burro velho por outro mais novo e, como tal, muito mais eficaz no alijar das tarefas agrícolas.

A importância do cereal na economia nacional está assinalada por alguns estudos e relatos coetâneos com o período cronológico que marcou a primeira metade do século XX português. O peso da cultura cerealífera manteve-se durante muitas décadas e só perdeu a sua efetiva importância com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE). Na região de Trás-os-Montes não havia leira que não tivesse semente de trigo, centeio ou cevada. Os campos estavam povoados de pessoas e animais em fainas diárias que iam da *decrua*⁸ até à ceifa, numa sucessão de etapas agrícolas que se repetiam ano após ano.

“A agricultura da região caracterizava-se então pelo atraso em relação à mecanização e pelo recurso à utilização dos animais como principal força de tração, que era fundamental para diminuir o esforço das pessoas. Este atraso era fruto de variados fatores, como a grande repartição dos terrenos, as características destes, por vezes muito declivosos e pedregosos, e ainda o isolamento geográfico aliado à insuficiência da rede viária” (Janeiro, 2014: 21).

Este minifúndio estava distribuído por uma paisagem planáltica ou montanhosa, recortada por encaixados vales, retalhada e dividida por toscos muretes de pedra assente a seco, ou por socalcos declivosos onde só o burro, a mula ou o macho podiam aceder. Em Mogadouro, por exemplo, “no início dos anos 80, a importância relativa das pequenas explorações agrícolas ultrapassava os 90%, contra 5 a 10% das médias e menos de 5% das maiores dimensões [...]” (Janeiro, 2014: 21).

2. Ver “Albardeiro”, disponível em <https://smi.ine.pt/Categoria/Detalhes/859205?modal=1>, data da consulta 08-05-2023. A Classificação Nacional de Profissões consiste na “produção e análise de estatísticas da mão de obra e a caracterização sócio-económica da população ativa na ótica das famílias e das empresas; — Utilização de dados nacionais sobre profissões internacionalmente; tomada de decisões no âmbito do mercado de trabalho, designadamente, sobre regulamentação, formação e orientação profissionais”.

3. Chama-se animais de sela aos que se destinavam ao transporte de pessoas com alguma distinção social, como nos meios aldeões eram, por exemplo, os padres. O cavalo era o quadrúpede de maior nobreza, utilizado pelas classes de maior estatuto social. A sela era uma peça acolchoada e cingia-se ao dorso do animal, para que distintamente nela se sentasse o cavaleiro.

4. Animais de tiro: cavalos, machos, éguas, bois, burros. Eram utilizados para a atrelagem de carroças, arados, charruas, noras, etc.

5. Ver “A More Comfortable Ride”, Revista *Archaeology*, disponível em <https://www.archaeology.org/issues/524-2309/digs/11640-digs-discovers-china-saddle>, data da consulta 24-08-2023.

6. Ibidem

7. Ver “Albardeiro”, disponível em <https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/3521/1/Albardeiro.pdf>, data da consulta 08-05-2023.

8. As lavras eram uma tarefa muito importante no ciclo produtivo do cereal. À primeira lavra chamava-se *decrua* e fazia-se no mês de janeiro/fevereiro. A segunda lavra, também designada de arada ou vima, ocorria em abril ou maio. A última volta, ou lavra da sementeira, tinha lugar em outubro, e servia para cobrir a semente (Janeiro, 2014: 26–27).

Não admira que nesse contexto de produção agrícola, comum a toda a região transmontana, as alimárias como o burro⁹ fossem de crucial utilidade na facilitação das tarefas agrícolas que estavam subjacentes a uma produção baseada na subsistência e no autoconsumo familiar. O jumento garantia a locomoção nas veredas mais íngremes, mas também aliviava o esforço humano despendido nas lavras e em outras tarefas do amanho do campo. As famílias mais abastadas, além do burro, podiam também possuir outros animais como o cavalo¹⁰ ou o boi, o que facilitava e permitia retirar uma maior rentabilidade dos recursos extraídos da terra.

Se durante os séculos XVII, XVIII e XIX, a Revolução Agrícola provocou a transformação da economia mundial e preparou a Revolução Industrial em Inglaterra, Alemanha, França e muitos outros países europeus, em Portugal, até meados do século XX, a estrutura económica permaneceu sustentada numa incipiente indústria e numa arcaica agricultura, com consequências económicas e sociais desastrosas, de que na atualidade ainda há repercussão. Num contexto produtivo com estas atávicas características, eram os animais que indicavam o poder económico e a riqueza dos camponeses, por serem também um dos meios de produção que maiores despesas acarretavam para os descapitalizados e depauperados agricultores da altura, devido à ração diária e aos equipamentos adicionais que permitiam e possibilitavam a mobilidade e a atrelagem de carroças, charruas e arados. É nesse quadro económico e social de um país agrário atrasado, sem evolução tecnológica de nenhuma natureza, que o Albardeiro se movia. Era a ele, mestre de um real saber-fazer, a quem os agricultores de então recorriam para consertarem ou encomendarem os apetrechos necessários como as albardas, selas, arreios e todo o tipo de outros materiais de utilidade quotidiana para a lavoura praticada na época. Quando o quadro de produção se alterou e as bestas foram substituídas pelo trator e por outro tipo de maquinaria, o albardeiro entrou

em decadência e, simultaneamente, deu-se início ao processo de desaparecimento de um ofício com arraigada história e tradição.

3. Notas históricas sobre o ofício de Albardeiro

Este é provavelmente um tópico que daria uma tese. Encontrar registos, analisá-los, sistematizá-los e sobre eles extrair conclusões sobre a importância social, económica e mesmo cultural do Albardeiro em contextos históricos como a Idade Média, Idade Moderna ou mesmo Idade Contemporânea, seria, com toda a certeza, um trabalho de investigação que duraria meses ou mesmo anos para poder ser concretizado. Neste nosso trabalho de investigação não aspiramos a tanto, mas estamos convictos da necessidade de um enquadramento histórico, por mais limitado que o mesmo se revele na análise e na consulta de fontes, como efetivamente acontece com este artigo que preferencialmente valoriza as fontes orais da atualidade, os depoimentos, a experiência, o saber-fazer e a história de vida de um mestre albardeiro ainda a laborar na região de Trás-os-Montes.

Apesar desta limitação no aprofundamento metodológico que deverá ser sempre intrínseco a um fundamentado trabalho de investigação histórica, não deixaremos de fazer alguns apontamentos sobre o passado de uma atividade que se encontra patente num vasto e variado conjunto documental e cuja abrangência cronológica integra um espaço temporal balizado entre a Baixa Idade Média e a Idade Contemporânea. Como já foi observado, o nosso objetivo não é fazer a história do ofício de albardeiro, mas tão somente recolher para memória futura os depoimentos orais de quem no século XXI ainda insiste em sobreviver do rendimento de um ofício que, podemos afirmá-lo, está completamente extinto. Contudo, na Idade Média não era assim. Na Idade Média, os albardeiros abundavam no campo e na cidade, sendo um dos mesteres indispensáveis ao

quotidiano daquelas populações. Os seus préstimos eram cruciais para um normal fluir da economia rural e da locomoção urbana e campesina. Sem as suas oficinas e o que nelas se produzia, a vida seria muito mais difícil e muito mais penosa. Durante esse período, o albardeiro desempenhou um papel fundamental na sociedade, sendo responsável pela confeção e manutenção das albardas e dos arreios utilizados em cavalos e outros animais de carga. Essa profissão era altamente valorizada e respeitada, pois garantia o bom funcionamento das atividades que dependiam do transporte animal.

Na sociedade medieval, a utilização de animais de carga era essencial para a agricultura, o comércio e as atividades militares. Os albardeiros tinham uma procura constante, já que era necessário equipar e reparar albardas com muita frequência. O fabrico de albardas e de outros apetrechos de utilização similar era um processo artesanal complexo, que constava da seleção de couros de qualidade. Esses couros eram cortados e costurados com grande habilidade, utilizando-se técnicas e ferramentas especializadas. As albardas eram moldadas consoante a anatomia dos animais de forma a garantir um ajuste confortável e seguro. Aplicavam-se enchimentos cómodos, como a lã ou a palha, para proporcionar amortecimento e proteção contra a pressão do arreoio.

A fixação correta da albarda ou da sela era crucial para evitar ferimentos ou desconforto ao animal durante as longas viagens. Além da sua habilidade técnica, estes artesãos eram frequentemente artistas talentosos. Eles decoravam as suas peças com entalhes, relevos, pinturas e até mesmo com incrustações de metais preciosos. Esses pormenores decorativos não apenas embelezavam as albardas, como também contribuíam para demonstrar o *status* e a riqueza do seu proprietário. Pelos talentos demonstrados, os albardeiros medievais tornaram-se membros respeitados, integrando-se em corporações de ofício. Essas guildas, ou associações, estabeleciam alguma hierarquia entre os seus membros, e eram geralmente constituídas por aprendizes, oficiais e mestres¹¹. Para se transformar em mestre

de um determinado ofício, um artesão precisava de passar por um longo período de aprendizagem e o seu saber-fazer ser aprovado em exame final. Uma vez aprovado, este poderia estabelecer a sua própria oficina e aceitar aprendizes e oficiais.

A partir destas corporações eram estabelecidos os padrões de qualidade e a regulamentação da prática da profissão. Nelas eram guardados e partilhados os segredos e as técnicas do ofício, garantindo-se desse modo a preservação das aptidões necessárias para a prática de determinada profissão.

Na Europa Medieval, as corporações de ofícios desempenharam um papel de relevo na organização e regulamentação das atividades comerciais. Estas pretendiam proteger os interesses dos seus membros e garantir a qualidade e a padronização dos produtos produzidos, estabelecendo regras e regulamentos rigorosos para garantir a qualidade do trabalho e evitar a concorrência desleal. Aqui eram definidos os padrões de produção, estabelecidos os preços dos produtos e supervisionada a formação e a ética profissional dos artesãos. Além disso, as corporações conseguiam estabelecer monopólios comerciais nas suas respetivas áreas de atuação, protegendo os seus membros de concorrentes externos.

As corporações de ofícios também eram responsáveis pela promoção do bem-estar dos seus membros, fomentando-se a partir delas a assistência mútua e solidária em casos de doença, morte ou dificuldades financeiras, além de se fornecer o apoio social e comunitário dos artesãos que as integravam. As associações de ofícios artesanais muitas vezes possuíam capelas, hospitais e outros benefícios para os seus associados poderem usufruir. Geridas por meio de estatutos e regulamentos específicos, estas corporações tinham uma autonomia limitada e estavam sujeitas à supervisão e ao controlo das autoridades régias, autoridades locais ou mesmo da nobreza.

Embora as corporações de ofícios tenham desempenhado um papel importante na Idade Média, elas foram gradualmente enfraquecendo e perderam influência com o surgimento do sistema capitalista

9. "Os burros domésticos (*Equus asinus*) facilitam o movimento de bens e pessoas há milénios, permitindo o comércio e o transporte num amplo espectro de paisagens. Os burros transformaram a história humana como bestas de carga essenciais para o movimento de longa distância, especialmente em ambientes semiáridos e montanhosos" (*A história genómica e a expansão global dos burros domésticos*, disponível em <https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo3503>, data da consulta 08-05-2023).

10. O cavalo foi desde sempre considerado um animal mais nobre. Desde as civilizações mais antigas que este se assumiu como um "instrumento de guerra". Na Idade Média, o cavalo é encarado como símbolo de poder e símbolo da autoridade régia.

11. Numa corporação existiam sempre as seguintes categorias profissionais: 1. Aprendiz, jovem em começo de carreira que estava na oficina para aprender o trabalho. Não recebia salário, podendo receber alguma ajuda; 2. Oficial, indivíduo com alguma experiência na área que recebia salário pelo exercício do seu trabalho; 3. Mestre, geralmente dono da oficina e com uma elevada experiência.

e as transformações sociais ocorridas com o advento da Revolução Industrial. Mas ao contrário do que ocorreu por toda a Europa, em Portugal as corporações de ofícios são muito mais tardias, datando apenas do final do século XV¹².

Em Portugal, os “Regimentos de Ofícios Mecânicos”¹³, versão lusa dos normativos que caracterizaram as corporações de ofícios europeias, “*não eram propriamente organizações profissionais, nascidas do seio dos diferentes mesteres, mas regulamentos régios publicados numa fase em que o Estado se centralizava e procurava normalizar as diferentes leis*”. É, portanto, nestes “Regimentos dos Ofícios mecânicos” onde vamos encontrar o primeiro corpo de regras e regulamentos que governaram a prática do ofício de albardeiro e as relações recomendadas entre os membros dessa mesma corporação. Nestes regimentos estavam estabelecidas “*as regras e periodicidade da reunião da assembleia anual do ofício, e eleição dos juizes ou vedores, mordomos e escrivão; regulamentação dos exames de mestria e da obtenção da carta de exame; hierarquização dos membros do mesmo ofício; designação das matérias-primas a usar; providências no sentido de evitar a concorrência; regras sobre a correição a ser efetuada pelos juizes; fiscalização do desempenho da profissão e a visita de correição às tendas ou penalidades a aplicar aos que incorressem em fraude*”¹⁴. Eram ainda estes regimentos os normativos legais impostos pelo Estado para superintender os ofícios mecânicos em Portugal na segunda metade do século XVI, e é no “*Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da Mui Excelente e sempre Leal Cidade de Lisboa*”, datado de 1572, onde encontramos um “*Regimento dos Albardeiros*”.

3.1. O “*Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da Mui Excelente e sempre Leal Cidade de Lisboa*” e o “*Regimento dos Albardeiros*”

No “*Livro dos Regimentos dos officiaes mecânicos da mui excelente e sempre leal cidade de Lixboa reformados per ordenação do Illustrissimo Senado della pelo Licenciado Duarte Nunes de Lião Ano 1572*”, arrolam-se os regimentos dos ofícios que nos finais do século XVI possuíam alguma repercussão no tecido económico da capital do país. Organizado pelo Licenciado Duarte Nunes de Lião, um renomado jurista e historiador português da época, esta obra dá-nos a conhecer um conjunto de regimentos e regulamentos que governavam as atividades dos oficiais mecânicos na cidade de Lisboa. Esses regimentos estabeleciam as regras de conduta, as normas de trabalho, os padrões de qualidade e outros aspetos relacionados com as profissões mecânicas que eram exercidas na cidade.

O objetivo principal do livro era regulamentar e organizar as atividades dos oficiais mecânicos, garantindo a qualidade dos produtos e serviços fornecidos, bem como a ética profissional dos artesãos. Além disso, essas regulamentações também visavam proteger os interesses dos oficiais mecânicos, promovendo a justiça nas relações comerciais e evitando práticas desleais.

Este livro¹⁵ é considerado uma importante fonte de informação sobre as práticas e as regulamentações das profissões da Lisboa quinhentista, fornecendo relevantes achegas sobre a organização do trabalho, a estrutura das corporações de ofícios e as relações entre os artesãos e as autoridades locais. A sua publicação ajuda a compreender o contexto social,

económico e cultural da capital portuguesa na época, assim como permite um alargamento da compreensão sobre as atividades produtivas da sociedade medieval e renascentista do país.

Nesta obra encontra-se incluído o primeiro regimento conhecido sobre o exercício da profissão de Albardeiro, constituindo-se como uma referência de extrema importância para a história desta ancestral atividade. No livro dos “*Regimentos dos officiaes mecânicos*”, o “*Regimento dos Albardeiros*”, ocupa o Cap. LVIII e os normativos dispõem-se entre as fl. 218 e 221. Nesse documento regulamentar, o primeiro ponto estabelece as regras gerais que habilitam um oficial para o exercício da profissão, sentenciando-se aí que todo o albardeiro que tiver oficina, “*hade saber muj bem fazer duas albardas de vara em comprido, húa dellas aguda, e outra redonda. e a albarda que for de almafegua não leuaraa liteiro, nem trez, nem estopa, né canhamaco: Item hade saber muj bem fazer húa albardilha para andilhas hora seia de panno das albardas, hora de qual quer outro de melhora: Item saberaa muj bem fazer hū baruel de alagar*”¹⁶. O artesão tinha, portanto, de ser submetido a um exame de perícia de forma a certificar as suas capacidades e habilidades no fabrico de albardas. E se as provas corriam de feição “*ao que assi for examinado na maneira sobredita e for hauído por habil e pertencente para poer tenda lhe passarão sua carta assinada pelos examinadores e feita pelo escriuão do seu cargo. a qual leuarão aa Camara para la ser vista e confirmada e se registrar no liuro em qas taes cartas se registrão*”¹⁷. A abertura de uma tenda ou oficina estava, conforme se refere, dependente de uma capacitação oficial da câmara da cidade e de um registo profissional que habilitava os indivíduos para a prática do ofício.

Neste regimento estava ainda estabelecido como regra o impedimento de fazer albardas com pano velho, salvo se algum cliente assim o aceitasse. A descoberta ou denúncia desta aldrabice, implicava a destruição da albarda e o pagamento de uma multa que revertia, em partes iguais, a favor das obras da cidade e da pessoa que fazia a acusação. “*Item mandão que nenhū official albardeiro faça albarda de roupa velha saluo se lha mandar algúa pessoa fazer. e fazendo o contr.º serlhea a albarda cortada e pa garaa do tronco mil rs. a metade para as obras da cidade, e a outra para quem o acusar*”¹⁸.

Em Lisboa, no último quartel do século XVI, nenhum oficial albardeiro podia fazer a sua obra de almafega¹⁹, o pano a utilizar tinha que obrigatoriamente ser um burel de melhor qualidade, caso contrário incorreria na mesma punição, constando do pagamento da coima de mil reis²⁰. “*Sob a mesma pena nenhū albardeiro faraa albarda algua co suadouro de almafega senão de burel*”²¹.

No contexto histórico mencionado, o regimento estabelecia também como regra a obrigatoriedade de qualquer albardeiro ter apenas uma albarda exposta à sua porta, para a partir dela se poder perceber o local exato da morada desse artesão. “*Item mandão q nenhū albardeiro tenha aa sua porta mais de hua soo albarda para por ella se saber como aly mora albardeiro. e o que o contr. fezer pagaraa do tronco duzentos rs a metade para as obras da cidade e a outra para quem o acusar*”²². Esta restrição tinha como propósito permitir que se soubesse quantas albardas cada albardeiro possuía, o que servia como um indicativo de como ele exercia a sua atividade. Aqueles que desobedecessem a essa determinação estavam igualmente sujeitos a uma punição

12. <http://www.filorbis.pt/educar/histFormProf22.htm>, data da consulta a 08-05-2023

13. O primeiro Regimento conhecido em Portugal data de 1489 e nele estavam incluídos os ofícios de borzeguieros, sapateiros, chapeleiros, soqueiros, curtidores da cidade de Lisboa. “*A partir do século XVI os regimentos difundem-se, abrangendo um largo leque de profissões, como os Boticários (1497?), Barbeiros (1511), Bordadores (1517), Cordeiros de Obra Delgada (1534), Ensambladores (1549), Ourives de Prata (1550), Alfaiates, Cabeiteiros (?) e Tanoeiros (1551), Fabricantes de Colchas (1552), Batefolhas (1556), Pasteleiros (1555), Latoeiros de Folhas Brancas e Chumbo (1556), Tapeceiros (1558), Tecelões (1559), Bargueiros (1563), Atafoneiros e Moleiros (1564), Picheiros (1566 e 1572). Em 1572, D. Sebastião ordenou a Reforma de diversos Regimentos dos ofícios mecânicos, cabendo a tarefa ao licenciado Duarte Nunes de Leão, que neste ano publica o “Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da Mui Excelente e sempre Leal Cidade de Lisboa”. É nele que encontramos o “Regimento dos Albardeiros”. Ver sobre este assunto um artigo muito interessante de Carlos Fontes: “História da Formação Profissional e da Educação em Portugal. Idade Moderna – I. Regimentos de Ofícios Mecânicos”, disponível em <http://www.filorbis.pt/educar/histFormProf22.htm>, data da consulta a 08-05-2023.*

14. Ver <http://www.filorbis.pt/educar/histFormProf22.htm>, data da consulta a 29-05-2023.

15. Esta obra é uma compilação que integra o Arquivo Municipal de Lisboa, tendo sido publicada em 1926 por Virgílio Correia.

16. “*Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da Mui Excelente e sempre Leal Cidade de Lisboa*”, p.176, disponível em https://www.google.pt/books/edition/Livro_dos_regimotos_dos_officiaes_mecani/2nOLAQAIAAJ, data da consulta a 29-05-2023.

17. *Ibidem*

18. *Ibidem*

19. Espécie de burel branco e grosseiro feito da lã de pior qualidade, a que chamam churra, e utilizado para o luto. Material com que se faz sacos. “*Almafega, almáfega, almáfega, almáfega, almáfega, amáfegua, almáfega*”, disponível em <https://www.museuvirtualdalufofoniamuseu.com/glossario/almáfega-almáfega-almáfega-almáfega-almáfega-almáfega-almáfega>, data da consulta a 31-05-2023.

20. No ano de 1575, a moeda corrente em Portugal era o real. O real era uma moeda de prata que tinha como unidade básica o real e como subdivisões o vintém e os reis.

21. *Ibidem*

22. “*Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da Mui Excelente e sempre Leal Cidade de Lisboa*”, p.177, disponível em https://www.google.pt/books/edition/Livro_dos_regimotos_dos_officiaes_mecani/2nOLAQAIAAJ, data da consulta a 29-05-2023.

financeira. Quem agisse de forma contrária e tivesse mais de uma albarda exposta teria que pagar uma multa de duzentos reis. Metade desse valor seria destinado às obras da cidade, contribuindo para melhorias e investimentos na infraestrutura local, enquanto a outra metade seria destinada àquele que denunciasse o albardeiro de infringir a regra. Presume-se que esta medida pretendesse garantir a transparência e o controlo sobre a atividade dos albardeiros, bem como estimular o cumprimento das normas estabelecidas na cidade. A imposição de uma penalização financeira incentivava igualmente os cidadãos a denunciarem aqueles que agissem em desacordo com as regras vigentes.

Segundo o mesmo regimento, nenhum destes oficiais ou mestres podiam ter mais do que quatro feixes de palha em casa para trabalhar durante a noite, porque concebia o normativo que esse número era suficiente para o trabalho que se podia fazer durante um serão, prevenindo-se deste modo a acumulação de palha dentro dos muros da cidade, por ser esta matéria considerada muito propícia ao risco de incêndio, tendo de ser guardada em palheiros situados a uma distância obrigatória dos bairros residenciais. Quem desobedecesse pagava mil reis. “*Item mandão que nenhum albardeiro tanto que for de noite tenha em sua casa mais que ate quatro feixes de palha que parecer q bastão para a obra de seu officio que ouuerem de fazer de noite, e a mais palha que em sua casa teuerem aalem dos quatro feixes tanto que for noite a leuarão a seus palheiros, e o palhr.º teraa fora dos muros da cidade. e o que a teuer dos muros a dentro seraa em casas terreas pelo perigo do fogo q se pode seguir. e o albardeiro q o contr.º fezer do tronco pagaraa mil rs a metade para as obras da cidade, e a outra para quem o acusar*”²³.

As restantes três regras proibiam o albardeiro de ter à sua porta mais do que uma besta, e a compra de cestos e cabazes, fossem eles de junco ou de vime. “*Item nenhum albardeiro teraa àa sua porta besta alguma presa sua nem alheia saluo enquanto prouarem as albardas nouas ou concertarem as velhas e o que o contr.º fezer pagaraa cem rs a metade para a cidade e a outra para quem o accusar [...]* Item nenhū

albardeiro queimaraa palha nem faraa monturo na frontaria de sua porta sob a mesma pena [...] Item nenhū albardeiro compraraa cestos, nem cabases, nem junco nem vimes aos homes dos montes que trazem a vender a feira, nem isso mesmo os terão em sua casa em guoarda sob pena de pagar do tronco quinhentos rs a metade para a cidade e a outra para quem o acusar”²⁴.

3.2. A presença do albardeiro no registo documental: Da Idade Média à Época Contemporânea

A presença dos albardeiros em documentos históricos pode ser encontrada numa grande variedade de fontes, incluindo registos municipais, contratos, inventários, testamentos, cartas e crónicas. Embora a disponibilidade e o conteúdo desses documentos possam variar conforme a região e o período, eles fornecem valiosas informações sobre a atividade destes profissionais e a sua importância social e económica, desde a Idade Média até à Idade Contemporânea. Os documentos presentes em arquivos municipais e regionais frequentemente mencionam os albardeiros. Esses registos tanto podem somente mencionar a profissão, como podem incluir informações sobre a regulamentação da profissão, a concessão de licenças ou autorizações que conferem o direito de produzir, ou a resolução de disputas e reclamações relacionadas com o exercício do mester. Inventários e testamentos também podem mencionar os albardeiros, principalmente quando se referem a propriedades, equipamentos ou heranças de materiais associados à profissão. Esses tipos de registos podem facultar pormenores sobre as ferramentas, matérias-primas e produtos acabados, oferecendo uma visão sobre a natureza e a prática deste ofício. A documentação epistolar e as crónicas históricas, redigidas por escritores, cronistas, viajantes ou figuras proeminentes das diferentes épocas, igualmente poderão aludir aos albardeiros nas suas narrativas. Uma fonte não negligenciável é a literatura que, como veremos mais adiante, muito poderá contribuir para o enquadramento social, económico e cultural do albardeiro ao longo da História.

Já o referimos, mas não será de mais insistir, que este nosso trabalho não pretende a análise exaustiva ou uma interpretação metodológica dessas bases documentais. No nosso caso utilizaremos apenas alguns exemplos extraídos de estudos avulsos para podermos fazer um enquadramento histórico minimalista deste nosso tema e, ao mesmo tempo, reforçar a ideia de que o albardeiro está presente no registo escrito desde, pelo menos, a Idade Média. Sabemos que para essa altura as referências não são muito abundantes, mas esta escassez talvez se deva ao facto de não existirem estudos históricos orientados para esta temática nos diversos arquivos existentes no nosso país.

As Ordenações Afonsinas (1446 – 1447) foram compiladas e estruturadas a partir de uma variedade de fontes legais anteriores, incluindo leis romanas, direito canónico e legislação medieval portuguesa herdada de reis ou dinastias antecedentes. O objetivo de D. Afonso V foi unificar e codificar as regras, normas e preceitos existentes, fornecendo uma base legal clara e acessível para a administração da justiça em Portugal, ao mesmo tempo que centralizava de forma mais eficaz o poder régio e a própria administração da justiça. Este código consistia em três partes fundamentais, sendo que uma delas tratava de questões criminais e penais, incluindo crimes, punições, procedimentos judiciais e direitos dos acusados. Aqui se estabeleceram os princípios fundamentais do sistema de justiça criminal e se delinearam as penas a aplicar para os diferentes tipos de delitos, incluindo os de boca. E de entre os crimes de boca, um dos mais frequentemente punidos era a blasfémia contra Deus e os seus santos. Renegar ou difamar o poder, assim como pôr em causa a existência divina, podia ter consequências dolorosas, como, por exemplo, sentir a língua trespassada por uma agulha de albardeiro. “*O que renegar de Deus e de Santa Maria, em sendo de «maior condição», como vimos na alínea anterior, peitará mil reais para a Piedade; ao pião, espetar-lhe-ão na língua uma agulha de albardeiro e, com ela assim atravessada, dar-lhe-ão vinte açoites no pelourinho*”, (Duarte,

1992:71). A agulha de albardeiro, para além da utilização técnica que tinha pelos oficiais da profissão, servia também nesse tempo como instrumento de tortura para infligir castigos aos indivíduos da mais baixa condição social, num sistema jurídico ainda muito arcaico e desequilibrado, como efetivamente o era o do século XV português.

Um trabalho de investigação realizado por Isabel Maria Fernandes e António José de Oliveira detetou, a partir de um vasto leque documental consultado em diversos arquivos locais, a presença de dois albardeiros na cidade de Guimarães entre os séculos XV e XVI. Este estudo, intitulado “*Ofícios e Mestres Vimaranenses nos Séculos XV e XVI*”, identifica no ano de 1411 o albardeiro Gonçalo Guimarães e em 1540 um Rodrigo Afonso, este último exercia simultaneamente o cargo de mordomo da cera na Confraria do Serviço de Santa Maria. Com este estudo, os autores fazem uma aproximação à taxa dos preços das albardas que eram praticados no ano de 1552 em Guimarães. Atendendo aos dados recolhidos, uma albarda podia ser preparada em tamanho grande, meão ou pequeno e utilizava materiais como o burel e o liteiro. O seu custo variava entre os 130 reais (normal), 100 reais (meã) e 70 reais (pequena). Os albardeiros de Guimarães fabricavam ainda as designadas albardilhas, “*uma albarda de menores dimensões usada com as andilhas e vulgarmente utilizada pelas mulheres que montavam a cavalo*”, sendo o seu custo significativamente mais elevado, atingindo os 180 reais (Fernandes e Oliveira, 2004: 43–209).

Neste contexto ilustrativo da documentação arquivística, bem poderemos também sinalizar um tal Pedro Anes, albardeiro de profissão, mas, ao mesmo tempo, quadrilheiro a prestar serviço no Porto, no Souto e na Porta do Olival, no Ano de 1498²⁵ (Moreno, 1979: 372); ou então, cerca de 214 anos antes, em 1284, outro Pedro, também albardeiro, casado com Elvira Egas, esta referida como benfeitora da Sé de Lamego (Azevedo, 1877: 281)

No Regimento da procissão do Corpo de Deus, acordado pelos Regedores da cidade de Coimbra no

23. *Ibidem*

24. *Ibidem*

25. “*Conhecemos os locais citadinos e a identificação dos quadrilheiros que prestavam serviço no Porto em 1498. No Souto e Porta do Olival eram Pedro Anes, albardeiro.*” (Moreno, 1979: 372). Disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/13186>, data de consulta 22-06-2023.

ano de 1517, estava estabelecida a ordem de apresentação de cada um dos grupos de ofícios que existiam na cidade e entre eles lá estava também o dos albardeiros que, com os cordoeiros, odreiros e tintureiros eram “*obrigados de darem quatro cavalinhos fustes bem feytos he pintados, e se os elles taes nom fizerem a cidade os mande fazer como lhes parecer que devem de ser e elles os paguem, e terem hua boa bandeira e iram em precisam*”²⁶. Por aqui, assim como por muitas outras ocorrências documentais, se percebe que os mestres que operavam ofícios manuais nas principais cidades do reino no século XVI gozavam de um estatuto social e profissional com representação pública legalmente instituída. O exemplo da Procissão do Corpo de Deus²⁷, em Coimbra, bem poderá documentar um caso ilustrativo dessa realidade. Uma realidade que não seria muito diferente nos séculos XVII e XVIII.

Num exemplar trabalho de investigação arquivística, Delminda Rijo, Fátima Aragonez e Francisco Moreira²⁸ apresentam-nos uma família da cidade de Lisboa no século XVII liderada por um albardeiro. Escrevem os investigadores: “*A Rua das Arcas no decurso de uma década foi habitada por mais de meio milhar de indivíduos, distribuídos por cerca de 70 unidades habitacionais familiares e/ou laborais, com permanência de 15 famílias em toda a observação. Uma dessas famílias, cuja presença remonta a 1683, contava em 1693 com 8 elementos e era encabeçada pelo mestre albardeiro Domingos Antunes, que aí vivia com a mulher, Catarina Jorge, os filhos Manuel Antunes, Maria Josefa e a menor Catarina, tendo falecido no lar após 1690 até 1693 dois filhos menores, habitando ainda com a família*

três aprendizes. A única alteração neste agregado até 1695 ocorreu ao nível da estrutura laboral, tendo sido substituídos os aprendizes em igual número” (Rijo, Aragonez, Moreira, 2011:112).

Neste estudo²⁹, os autores apresentam um quadro com a evolução de algumas profissões, onde constataram, a partir do Rol de Confessados de Santa Justa, que entre 1693 e 1702 o número de albardeiros nesta freguesia subiu de 5 para 13 (Rijo, Aragonez, Moreira, 2011:116).

Para o caso da região transmontana podemos recorrer-nos de um estudo elaborado por José Alfredo Paulo Faustino que analisou a população da vila de Chaves entre 1780 e 1880, tempo em que aqui se reconheceu a presença de 12 albardeiros, quer naturais, quer de fora. “*A diversidade de profissões e o número de praticantes que as integram mostram um forte dinamismo manufatureiro na produção de bens, tanto subsidiários à produção e comercialização dos produtos agrícolas, como de outros bens e serviços destinados ao consumo das famílias e da comunidade. Relativamente aos primeiros, inventariámos, entre outros profissionais, 12 albardeiros*” (Faustino, 2014: 129).

Outras referências a albardeiros encontram-se, por exemplo, “*na Misericórdia de Santarém no século XVI, nos Livros de Décimas de Avis e Montemor-o-Novo em 1690, nos Registos Paroquiais e nos Recenseamentos eleitorais da Covilhã em 1859 e de Avis entre 1870 e 1964*”³⁰. Este ofício tem, portanto, uma longa existência, “*mas apenas em 1799 logrou autorização régia para entrar na Casa dos Vinte e Quatro*”³¹, onde já em 1800 figura na bandeira de S. Miguel” (Faria, 2021).

Numa consulta aleatória ao *Anuário Estatístico de Portugal* também aí encontramos alusões aos albardeiros com estabelecimentos coletados em finais do século XIX e inícios do século XX. Entre 1879 e 1880³² nos distritos do continente do reino verificou-se o crescimento de um total de 149 para 166 albardeiros coletados ao fisco, ou seja, no espaço de um ano o crescimento de recolha de impostos saldou-se em apenas 17 novos contribuintes. Claramente este não pode ser um número que se aproxime da totalidade dos albardeiros que por essa altura laboravam no reino, cuja cifra geral deveria ser substancialmente maior. Supõe-se que a maioria exercia a profissão clandestinamente, sem estabelecimento montado ou fugindo de forma voluntária ao pagamento de impostos. Se confrontarmos estes números com os apurados nos anos de 1901 a 1903, verifica-se um pequeno decréscimo, caindo a coleta para apenas 146 estabelecimentos. Registe-se que nessas datas no distrito de Bragança apenas surgem 2 estabelecimentos coletados e no caso de Vila Real a quantidade sobe apenas para 7³³.

O mesmo anuário também nos fornece alguns indícios sobre a transgressão dos albardeiros perante a lei. A título de exemplo, a Cadeia Civil Central de Lisboa tinha no ano de 1903 encarcerado 1 albardeiro e a Cadeia Civil do Porto 4. O número de presos com esta ocupação decresceu para cerca de metade entre 1901 e 1903³⁴. Entre 1904 e 1910 os albardeiros não frequentavam muito a Cadeia Civil Central de Lisboa. Em 1904 este estabelecimento prisional registava apenas a presença de 1 e em 1908 de 8. No caso da cadeia do Porto a situação

era semelhante. O maior número de presos com este ofício registou-se em 1904, num total de 12 e só em 1907 é que esta cadeia voltou a ter encarcerados 3 representantes desta profissão.³⁵

Albardeiro foi também Francisco Alves, natural de Santa Maria, Bragança, que batizou em 1685³⁶ uma filha de nome Maria, e mais tarde, em 1701³⁷, esteve presente no batizado de um Francisco, também em Santa Maria. Outro, de nome Manuel Joaquim Fonseca, natural de Carviçais, concelho de Torre de Moncorvo, surge no Registo de Batismo da filha Maria da Conceição, realizado no ano de 1865³⁸. Albardeiro de profissão foi igualmente Daniel António, solteiro, natural de Vilarinho dos Galegos, concelho de Mogadouro, que com 22 anos requereu passaporte para emigrar para o Brasil no ano de 1887³⁹. Como muitos outros, Daniel António, que sabia escrever, foi num embarque de sonho à procura de fortuna para as terras da sorte e da perdição. Não sabemos se granjeou fortuna nesse desconhecido caminho que traçou com a esperança de melhores dias, ou se após aventura malograda regressou à pátria para junto das suas velhas albardas.

3. 3. Quanto ganhava um albardeiro? Alguns indícios históricos

Quanto ganhava um albardeiro? Esta é uma questão relevante e tanto mais desconhecida quanto recuamos no tempo, sabendo que não abundam estudos sobre preços e salários medievais, ou mesmo sobre épocas posteriores.

26. Catálogo da Exposição “*Artes e Ofícios de Outras Eras*”, 1997:15. Disponível em <https://www.cm-coimbra.pt/wp-content/uploads/2019/06/Artes-e-of%C3%ADcios.pdf>, data da consulta a 13-06-2023.

27. A Procissão do Corpo de Deus foi instaurada em 1264 pelo papa Urbano no ano IV. Realizava-se na quinta-feira, depois da oitava da Páscoa. Eram desfiles onde se afirmava publicamente a fé individual e coletiva, mas onde também se reconhecia a organização social de uma cidade. Nela desfilavam as corporações de ofícios, dando expressão à vida política, organização dos grupos sociais e ao reconhecimento das lideranças urbanas. Em Coimbra, em particular, a procissão do Corpo de Deus era uma das mais importantes festividades religiosas no século XVI. Coimbra era uma cidade de grande relevância eclesiástica, principalmente devido à presença da Universidade de Coimbra e à influência da Igreja Católica.

28. “A Freguesia de Santa Justa na Transição para o Século XVIII: História, Demografia e Sociedade”, in *Família, Espaço e Património*. Porto: CITICEM.

29. *Ibidem*.

30. Ver “*Albardeiro*”, disponível em <https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/3521/1/Albardeiro.pdf>, data da consulta 08-05-2023.

31. A Casa dos Vinte e Quatro era uma instituição onde estavam representados os mesteiros da cidade de Lisboa. Era a partir dela que participavam na vida da cidade. Foi fundada por D. João I e só foi extinta em 7 de maio de 1834. “*Assumia a forma de assembleia federada, elei-*

ta através de corpos intermédios corporativos e profissionais, os ofícios não embandeirados e os ofícios integrados em bandeiras” (Marçal, 2021: 179).

32. *Anuário Estatístico de Portugal*, 1880, p.399.

33. *Anuário Estatístico de Portugal*, 1901–1903, p.144–145.

34. *Anuário Estatístico de Portugal*, 1901–1903, p.52.

35. *Anuário Estatístico de Portugal*, 1904–1910, p.140.

36. *Arquivo Distrital de Bragança*. Código de referência: PT/ADBGC/PRQ/BGC42/001/00002/000122. Disponível em <https://digitarq.adbgc.arquivos.pt/details?id=1191143>, data da consulta 04-07-2023.

37. *Arquivo Distrital de Bragança*. Código de referência: PT/ADBGC/PRQ/BGC42/001/00002/000119. Disponível em <https://digitarq.adbgc.arquivos.pt/details?id=1192121>, data da consulta a 04-07-2023.

38. *Arquivo Distrital de Bragança*. Código de referência: PT/ADBGC/PRQ/TMC05/001/00003/000162. Disponível em <https://digitarq.adbgc.arquivos.pt/details?id=1214852>, data da consulta a 04-07-2023.

39. *Arquivo Distrital de Bragança*. Código de referência: PT/ADBGC/AC/GCBGC/PAS/077/01143/000214. Disponível em <https://digitarq.adbgc.arquivos.pt/details?id=1275118>, data da consulta a 04-07-2023.

Podemos conjecturar que o salário de um albardeiro poderia variar consideravelmente, dependendo do pagamento da sua habilidade, renome e localização geográfica da sua oficina. Em geral, o trabalho destes profissionais era remunerado mediante pagamentos em espécie, como alimentos, roupas, abrigo ou outros bens necessários para a sobrevivência. Eles podiam receber também um salário em moeda, mas isso devia ser menos comum, principalmente durante a Idade Média, dada a dependência perante os senhores feudais.

Em algumas regiões, especialmente em centros urbanos de maior densidade populacional, os albardeiros gozavam de um salário mais substancial. Nessas áreas, havia uma necessidade constante de reparos e fabrico de novas albardas, ao contrário do que acontecia em regiões mais rurais, onde a procura, dada a densidade populacional, podia ser substancialmente mais baixa.

Além do salário propriamente dito, muitos destes artesãos podiam depender do amparo de um senhor nobre para garantir a sua subsistência. Essa relação de dependência lograva, em alguns casos, fornecer benefícios suplementares, como proteção, habitação ou até mesmo o fornecimento de materiais necessários para o trabalho. Apesar de ser um ofício valorizado e essencial nas sociedades medievais e modernas da era pré-industrial, o salário de um albardeiro não era necessariamente alto. No entanto, a habilidade, o talento e a reputação de cada um poderiam garantir uma posição respeitável ou um lugar de destaque na comunidade onde vivia.

Já aludimos aos preços praticados em Guimarães em 1552 para produzir uma albarda, variando estes em função do tamanho ou da funcionalidade que lhes era atribuída. Se pequena, mais barata, se meã um pouco mais cara, se grande, cara. Então se fosse para senhora, o preço disparava para quase o dobro devido aos pormenores que tinham de ser colocados na obra. Um trabalho de investigação de Sérgio Carlos Ferreira⁴⁰ abre-nos preciosas pistas para o entendimento da questão relativa ao salário de um albardeiro numa fase anterior aos valores apurados

em Guimarães. Trata-se de um trabalho com incidência nos finais do século XIV, que não poderíamos deixar de referir pela relevância dessa informação. Segundo o autor, um albardeiro de Évora “recebia, pelos seus serviços, entre 3 a 7 soldos (1,57 a 3,66 g) por volta de 1380 e entre 4 a 50 reais (1,84 a 23 g) em 1392, anotando-se, desde logo uma acentuada subida no salário deste mester no espaço de uma década. Registe-se ainda, para a primeira data, a quantia de 5 soldos (2,62 g) como o ganho líquido máximo por serviço que um albardeiro podia obter (trabalho de fazer albarda cavalari) e, para um melhor enquadramento destas quantias, os jornais de cerca de 12 soldos de um telheiro, de 7 soldos de um valador e de 2,33 soldos de uma penteadeira” (Ferreira, 2007: 210–211). Como se observa por esta comparação minimalista de salários entre três diferentes mestres, poder-se-á inferir, embora contidamente devido à impossibilidade de se poder generalizar a partir de um exemplo tão residual, que o ofício não seria muito bem pago se comparado com o que recebia um telheiro ou um valador⁴¹, embora fosse um pouco mais bem retribuído pela sua faina do que uma penteadeira. Esta tendência remuneratória manteve-se ao longo dos séculos, principalmente para os albardeiros itinerantes, considerados de mais baixa condição profissional do que os que possuíam oficina instalada em rua de vila ou de cidade.

4. O albardeiro na antroponímia e na toponímia

A antroponímia e a toponímia são duas áreas de estudo que se dedicam à análise dos nomes próprios de pessoas e lugares, respetivamente. Vamos agora explorar a palavra “albardeiro” e o seu significado dentro desses campos. Na antroponímia, “Albardeiro” surge-nos frequentemente como um sobrenome ou apelido que remete a uma profissão ou ofício exercido por um antepassado. Historicamente, sobrenomes como esse eram comumente utilizados para identificar uma pessoa em relação à sua ocupação. O nome “Albardeiro” tem origem no termo português “albarda”, sendo que o sufixo “-eiro”

indica a profissão ou ocupação relacionada com o ato de fazer albardas. Essa relação é um exemplo de sobrenome patronímico, que nasce da identificação de uma pessoa em relação à sua profissão ou ofício. Nomes patronímicos surgiram historicamente como uma forma de identificar pessoas em comunidades menores, onde não era necessário um sistema complexo de sobrenomes, sendo depois transmitidos ao longo de gerações. Na atualidade, o sobrenome ou apelido “Albardeiro” encontra-se apenas presente em Portugal, Brasil e, em menor número, em alguns países de língua espanhola. Na atualidade podemos encontrar nomes de pessoas como Pedro [...] Albardeiro, Miguel [...] Albardeiro, António [...] Albardeiro, Luis [...] Albardeiro, etc.

Quanto à toponímia, aqui encarada como a ciência que estuda o significado do símbolo toponímico, ela pode fornecer-nos aspetos associados à história dos grupos humanos, às características físico-geográficas de uma região ou a particularidades socioculturais, como aparenta ser o caso do termo “albardeiro”.

“Os topónimos são sinais importantes, indicativos da cultura, da história e da linguagem de um povo. Ditos ou escritos, os topónimos propiciam informações a respeito das sucessivas gerações de uma localidade, dos homens que aí nasceram, trabalharam e viveram, bem como daqueles que mereceram sua homenagem. Aludem a factos e datas significativas, dão conta das devoções, traduzem sentimentos. Assim, saber o exato significado do nome de uma cidade, bem como de suas ruas, praças e parques, significa, verdadeiramente, conhecer essa cidade e reconhecer os seus valores.” (FAGGION, DAL CORNO, FROSI, 2008: 278).

Na toponímia portuguesa encontra-se uma assinalável quantidade de ruas e lugares que utilizam o termo “albardeiros”, reforçando a ideia da importância histórica que atribuímos a esta antiga profissão. Numa pesquisa muito genérica e aleatória imediatamente se descobre a existência de uma aldeia do distrito da Guarda com o nome Albardeiros, ou outros topónimos compostos com a mesma palavra como, por exemplo, Fonte dos Albardeiros, Rua dos Albardeiros, Travessa dos Albardeiros, Beco do Albardeiro, Monte dos Albardeiros, Caminho dos Albardeiros, Herdade dos Albardeiros, Albardeiros

Velhos, Casal Albardeiros, Monte Novo dos Albardeiros, Marco dos Albardeiros e Ponte de Albardeiros. Referente a “albarda” encontramos os topónimos Quinta Pedra da Albarda, Quinta Nova da Pedra da Albarda, Quinta da Albarda, Albardas de Cima, Albarda Velha, Volta da Albarda, Rua Albarda, Monte das Albardas de Baixo, Albardas de Baixo e Albardas de Cima.

Os topónimos desempenham um papel vital na identificação e caracterização geográfica. Cada topónimo carrega consigo uma história única e um conjunto de significados culturais, históricos e sociais que ajudam a interpretar a identidade de um lugar. Quando nos debruçamos sobre o estudo ou a origem do nome de um qualquer lugar, podemos descobrir fascinantes relatos sobre acontecimentos passados e das pessoas que os habitaram. Por exemplo, algumas ruas recebem os nomes em homenagem a líderes políticos, personalidades históricas, figuras relevantes ou por aí ter existido uma concentração de pessoas praticantes do mesmo ofício. É o que pode ter acontecido quando se decidiu denominar uma aldeia ou uma rua com o nome de “Albardeiros”. Por certo essa designação reflete o domínio desta profissão nesse local num passado remoto; porque os topónimos são uma espécie de cartografia linguística com significados alcançáveis e dedutíveis, por ligarem as palavras a espaços concretos e assim permitirem uma melhor compreensão da geografia natural e da história desses lugares. São eles que muitas vezes preservam a memória coletiva de uma comunidade, mesmo sabendo-se que também estão sujeitos a mudanças na longa diacronia do devir histórico. Conforme a sociedade evolui e as culturas se transformam, novos nomes poderão surgir ou antigos podem ser substituídos para refletir uma nova realidade social, económica, cultural ou política. Poderá essa alteração acontecer num futuro distante com os topónimos que incluem a palavra albardeiro após perdida toda a memória sobre esta antiga profissão? Não sabemos. O que sabemos é que os topónimos são muito mais do que meros rótulos geográficos: eles são vestígios da história, expressões da cultura e atilhos que ligam as pessoas ao território onde vivem. Ao explorar a origem e o significado dos topónimos, podemos desvendar realidades

40. “Preços e Salários em Portugal na Baixa Idade Média”, Dissertação de Mestrado no âmbito do Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em História Medieval e do Renascimento.

41. Mestres do Ofício milenar da Valagem ou abertura de valas e drenagens.

históricas de um lugar e compreender melhor a diversidade e a complexidade que está para lá da designação de uma rua, praça, aldeia, vila, cidade, ou de outra qualquer realidade territorial.

5. Albardeiro: quando o significado da palavra é pejorativo

Alguns autores defenderam que Gil Vicente era filho de um albardeiro. Esta questão da filiação do maior dramaturgo português é debatida desde meados do século XIX, foi já amplamente discutida e penso que se encontra definitivamente encerrada. Imputou-se essa suposta filiação devido à nublada passagem na farsa “*Auto da Lusitânia*”, onde alguns estudiosos do autor pretenderam ver laivos da sua autobiografia. Contudo, a informação sobre a origem e a ascendência de Gil Vicente é ainda muito escassa e envolta em manifesta incerteza. No “*Auto da Lusitânia*”, um Licenciado surge por entre as personagens e proclama-se embaixador do autor do auto, criando esta fantasiosa genealogia:

*[...] Gil Vicente o autor
Me fez seu embaixador,
Mas eu tenho na memória
Que pera tam alta historia
Naceo mui baixo doutor.
Creio que he da Pederneira
Neto d’hum tamborileiro:
Sua mãe era parteira,
E seu pae era albardeiro.[...]*

Esta passagem do já citado auto foi levada à letra, entendida literalmente e sem que tenha sido feita uma análise crítica à volta da palavra albardeiro, que em conformidade com os diversos contextos, tanto nos pode chegar com a propriedade de nome, como com a propriedade de adjetivo. Chega-nos com a propriedade de nome porque se pode referir a um apelido ou a uma pessoa concreta que fazia ou vendia albardas; chega-nos com a propriedade de adjetivo porque figurativamente e ao longo da história tem como atribuição intrínseca a qualidade de defeito, classificando aqueles que agem com a intenção de enganar. Ser albardeiro, dito em determinados contextos satíricos ou com o intento de crí-

tica social, poderá querer significar falso, mentiroso, aldrabão, burlão, intrujão, trapaceiro, mas também referir-se àquele que faz uma obra defeituosa, imperfeita e com maus acabamentos. Ora, parece ser no contexto satírico, crítico, figurado e de significado pejorativo que a palavra albardeiro assoma no “*Auto da Lusitânia*”, tanto mais que, repare-se, um pouco depois dessa passagem, umas cenas mais à frente, entra em palco a figura de Maio, mensageiro do Sol, a cantar assim:

*[...] Mui muito mespanto eu
De mundo tam albardeiro.
Que por eu ser prazenteiro,
Me tem todos por sandeu,
E, por sisudo, Janeiro. [...]*

“*De mundo tam albardeiro*”, dentro desse atributo derivativo e polissémico com que se poderá classificar a palavra “albardeiro”, presume-se que aqui esse adjetivo exprime ou aspira referir-se ao universo vivencial da hipocrisia, da mentira, ou da incompetência e mediocridade que presumivelmente grassava nos contextos sociais e culturais onde o dramaturgo se moveu. Como sabemos, uma das principais manifestações presentes nos textos de Gil Vicente é a crítica social. Nas suas peças o autor retrata e satiriza os vícios, as hipocrisias e os excessos da sociedade da época, seja da nobreza, seja do clero ou mesmo o povo comum. Os autos nascidos da sua pena frequentemente expõem a corrupção moral, a falsidade, a hipocrisia, a ganância, a luxúria, a vaidade e tantas outras fraquezas humanas. A sua linguagem é rica em jogos de palavras, trocadilhos, metáforas e provérbios, conferindo um tom vivo e colorido às suas peças. “Albardeiro”, na linguagem de Gil Vicente, parece mais associar-se, naquele contexto, a um qualificativo com um significado mordaz, e mesmo que se trate de uma alusão autobiográfica, esta não poderá ser entendida de forma literal, mas antes como uma possível autocrítica com significação satírica. Esse mesmo sentido cáustico, inoportuno, impertinente e destrutivo encontramos-lo ainda na atualidade, particularmente disseminado na linguagem popular transmontana, quando depreciativamente se aspira dizer que um indivíduo trabalha imperfeitamente, que é mau artista, desajeitado,

incompetente, ou então se pretende denunciá-lo como intrujão, homem ou mulher de fraca palavra, mentiroso ou mentirosa.

5.1. Ditos populares referentes a albarda e albardeiro

Os ditos populares são expressões do povo ditas de forma curta e concisa que transmitem sabedoria, dão conselhos ou fazem observações sobre a vida de forma sucinta e memorável. Também conhecidos como provérbios, máximas ou adágios, tais “sentenças” são marcos de identidade que integram a cultura popular portuguesa. Essas expressões resultam da sabedoria coletiva das comunidades e foram sendo transmitidas oralmente ao longo das gerações. Com frequência, os ditos ou ditados populares são baseados em experiências comuns, observações da natureza, reflexões sobre a condição humana e princípios éticos. Eles transmitem conhecimentos práticos e pensamentos acumulados ao longo do tempo. Uma das características distintivas é a sua brevidade, sendo formulados de maneira curta, muitas vezes em apenas uma ou duas frases, para poderem ser facilmente recordados e transmitidos oralmente de geração em geração.

Os ditos populares abordam uma ampla variedade de temas, incluindo tópicos associados à albarda e ao albardeiro. São ou eram especialmente populares em culturas que valorizavam a transmissão oral do conhecimento e a preservação das tradições, de que foram exemplo as sociedades rurais que se estendiam de norte a sul de Portugal até meados do século XX. Eis, pois, alguns dos exemplos recolhidos no âmbito temático que temos explorado linguisticamente: “*A albarda nunca pesou ao burro*”; “*Albarda-se o burro à vontade do dono*”; “*Quando o burro é jeitoso qualquer albarda lhe fica bem*”; “*Não sejas estraga-albardas*” (no sentido de desmancha-prazeres); “*Nem que chovam albardas* (no sentido de fazer a todo o custo); “*Meter a palha na albarda* (no sentido de enganar)”; “*Fraço é o burro que não pode com a albarda* (Valpaços)”; “*Atirar*

com a albarda ao ar (no sentido de abandonar o local de trabalho, dar novo rumo à vida)”; “*Quem não pode bater no asno, bate na albarda*”; “*Com raiva do Asno, torna-se à albarda*”; “*A burro velho, albarda nova*”; “*Já não dá por si, nem pela albarda* (no sentido de não ter tino, estar completamente sem juízo)”; “*Darei a vida e a alma, mas não a Albarda*”; “*Donde veio o asno, virá a albarda*”; “*Quando se fala na albarda, aparece logo o burro*”; “*Quem lida com o burro, é que o sabe albardar*”; *albardeiros há muitos* (no sentido de que existem muitas pessoas que são mentirosas); “*O ofício de albardeiro mete palha e tira dinheiro*”.

6. Os albardeiros no inventário dos “Artesãos do Distrito de Bragança” realizado no ano de 1982 sob a coordenação do Cónego Belarmino Afonso

Pessoas anónimas na sua maioria, delas se falava devido à necessidade que o ofício representava no quotidiano das comunidades agrárias de Trás-os-Montes. Havia-os por toda a parte, fixados por essas aldeias e vilas. Outros de dilação itinerante efetuavam léguas sem fim numa região massacrada pela hostilidade da chuva e do frio do inverno, ou pelo inferno canicular durante os escaldões do verão. Os artesãos nunca foram assunto que interessasse ao poder político, mesmo quando alguns ofícios tradicionais entraram em apressada decadência, como começou a acontecer de forma muito mais veloz a partir dos anos oitenta do século XX. Em Trás-os-Montes foi uma razia, uma razia tão grande de desaparecimento e sumiço de artesãos, que levou o Cónego Belarmino Afonso⁴² a fazer com uma certa urgência o inventário dos artesãos que no ano de 1982 ainda laboravam no distrito de Bragança⁴³. Dizia ele que esse arrolamento tinha uma finalidade prática: a de “*dar uma panorâmica sobre um modo de viver que ora vai desaparecendo*” (Afonso, Afonso; Fernandes, 1982: 386). O Cónego Belarmino Afonso exprimia-se assim no início da década de oitenta do século XX e, na verdade, de lá até aos dias de

42. Cónego Belarmino Afonso foi um intelectual transmontano, vulto da Etnografia e da História da região, foi o fundador da Revista *Brigantia* que ainda atualmente se publica. Foi também diretor do Arquivo Distrital de Bragança. Deixou uma vasta obra publicada sobre temas de história e da etnografia transmontana.

43. Artigo publicado na Revista *Brigantia*. Ver referências bibliográficas no final deste artigo.

hoje tudo desapareceu. Mas nessa altura, embora o processo de extinção estivesse já em curso, era ainda possível a convivência entre o artesão e a máquina, como anotou aquele etnólogo com inteligência e perspicácia: “*A revolução industrial só agora vai chegando a algumas regiões. E como as raízes milenárias de uma cultura não se podem arrancar nem destruir por um decreto, aí temos nós ainda a convivência e coexistência do arado e do tractor, do cegonho e do motor de rega. Contraste flagrante, onde a morte do mais fraco é inevitável*” (Afonso; Afonso; Fernandes, 1982: 386).

Sobre as artes artesanais da região, penso não haver um trabalho com maior oportunidade, apesar de o seu mentor modestamente considerar não ser este um inventário exaustivo. Contudo, logo a seguir, afiança: “*Mas creio que a artesanaria mais marcante de Trás-os-Montes (Bragança), aí está apontada*” (Afonso; Afonso; Fernandes, 1982: 386).

Metodologicamente, o inventário constou de um formulário enviado através da Direção Escolar a todos os professores do Ensino Primário que na altura lecionavam no distrito de Bragança. Os resultados são surpreendentes pelo número de artesãos ainda ativos na região. Só albardeiros existiam no distrito 75 em plena laboração, conforme se especifica no quadro 1, que sintetiza os dados apurados por Belarmino Afonso e a sua equipa no ano 1982⁴⁴.

Uma reportagem de 2010, publicada no Jornal Nordeste, chamava a atenção dos leitores para um homem que dedicou toda a sua vida às albardas, mas que naquela data era já considerado um artesão de assinalável raridade. Quando se publicou esse texto jornalístico, em 2010, Alcino Bento, com 62 anos e morador em Macedo de Cavaleiros, era-nos já apresentado num jornal regional como “*um dos últimos albardeiros de Trás-os-Montes*”. Num espaço temporal de apenas 28 anos sobre o inventário dirigido pelo Cónego Belarmino Afonso, que enumerou 75 albardeiros no distrito de Bragança, a profissão encontrava-se praticamente extinta no

distrito de Bragança à entrada da segunda década do século XXI.

Nesse artigo, Alcino dizia ter aprendido a arte do ofício com o seu pai e lembrava-se de que o seu avô também fora albardeiro. Esta transmissão geracional de pai para filho foi uma constante entre os diferentes ofícios praticados em séculos passados, mas o Sr. Alcino foi o único entre os seus oito irmãos a seguir a profissão da família. E sentia-se orgulhoso por isso, apesar de lamentar o desaparecimento gradual da sua arte. O Sr. Alcino comentava sobre o desinteresse dos jovens pela profissão e nesse contexto desabafava: “*os novos não querem trabalhar nisto. Antes aprendiam-se profissões, agora metem-se nos cursos. Nas aldeias encontro alguns rapazes que me dizem que é um trabalho sujo*”⁴⁵.

No ano de 2010 este albardeiro itinerante ainda procurava trabalho em S. João da Pesqueira, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Vila Flor, Mirandela, Vila Nova de Foz Côa, Murça e Alijó, e dessa sua atividade revelou à jornalista: “*Antigamente, a época forte, eram os meses antes das vindimas e da azeitona. Agora, o trabalho resume-se praticamente a alguns biscates aqui e ali. Não era conveniente compor uma albarda e ir logo à vindima. Então mandavam compor um mês ou dois antes para ir acamando e não magoar os animais*”⁴⁶.

Alcino recorda que as épocas da vindima e da azeitona eram sinónimo de bons rendimentos para os albardeiros. Ele chegou a trabalhar por dois meses em certas povoações, enquanto em 2010 tinha apenas uma hora de trabalho. A diminuição do volume de trabalho também afetava o material utilizado pelo albardeiro. Anteriormente, ele usava entre 50 e 60 metros de estopa por semana para elaborar as albardas, mas quando falou para o Jornal Nordeste apenas quatro metros eram suficientes para meio ano, muitas vezes com sobras.

Alcino dizia-nos que trabalhava por amor à arte, mas também para ganhar algum dinheiro e lamentava, lamentava-se, ao recordar que antigamente era possível ganhar muito dinheiro com a profissão,

Quadro 1. Número de albardeiros e a sua distribuição por localidades do distrito de Bragança, segundo inventário de 1982 do Cónego Belarmino Afonso

CONCELHO	LOCALIDADE	ALBARDEIROS
Bragança Total: 5	Gimonde	1
	Quintela de Lampaças	1
	Pereiros	1
	Santa Comba de Rossas	1
	S. Pedro	1
Alfândega da Fé Total: 3	Alfândega da Fé	2
	Soeima	1
Carrazeda de Ansiães Total: 7	Carrazeda de Ansiães	2
	Linhães	1
	Mogo de Malta	1
	Parambos	1
	Vilarinho da Castanheira	1
	Pinhal do Douro	1
Freixo de Espada à Cinta Total: 3	Fornos	1
	Lagoaça	1
	Ligares	1
Macedo de Cavaleiros Total: 8	Amendoeira	1
	Peredo	1
	Talhinhas	1
	Vale Benfeito	3
	Vale de Prados	1
	Vinhas	1
Miranda do Douro Total: 3	Prado Gatão	1
	Sendim	1
	Granja	1
Mogadouro Total: 11	Bemposta	2
	Brunhoso	3
	Figueira	1
	Peredo de Bemposta	1
	Vila do Rei	1
	Vila dos Sinos	1
	Mogadouro	2

Fonte: “Artesãos dos Distrito de Bragança”, *Brigantia*, Vol.2, nº 4, Bragança: Assembleia Distrital, 385-407.

44. Quadro elaborado com base nos dados do inventário “*Artesãos do Distrito de Bragança*”.

45. Artigo publicado no *Jornal Nordeste*, disponível em <http://www.jornalnordeste.com/noticia/uma-vida-dedicada-albardas>, data da consulta 20-06-2023

46. Idem

Quadro 1. (Continuação) Número de albardeiros e a sua distribuição por localidades do distrito de Bragança, segundo inventário de 1982 do Cônego Belarmino Afonso

CONCELHO	LOCALIDADE	ALBARDEIROS
Torre de Moncorvo Total: 8	Adeganha	1
	Cardanha	1
	Carviçais	1
	Felgueiras	1
	Horta da Vilarça	1
	Mós	2
	Souto da Velha	1
Mirandela Total: 7	Torre D. Chama	1
	Vale de Telhas	1
	Vale de Lagoa	1
	Franco	1
	Golfeiras	1
	S. Pedro Velho	1
	Miradeses	1
Vila Flor Total: 5	Carvalho de Egas	1
	Freixiel	1
	Folgares	1
	Vila Flor	2
Vimioso Total: 7	Argoselo	1
	Campo de Víboras	3
	Carção	1
	Junqueira	1
	Vimioso	1
Vinhais Total: 8	Vinhais	1
	Candedo	1
	Curopos	1
	Valpaço	1
	Sobreiró de Baixo	1
	Gestosa	1
	Vilar de Ouro	1
	Lagarelhos	1

Fonte: Artesãos dos Distrito de Bragança”, *Brigantia*, Vol.2, nº 4, Bragança: Assembleia Distrital, 385-407.

Fig. 1 “O Último Albardeiro de Trás-os-Montes”, Carlos dos Santos Almeida, na sua oficina em Torre de Dona Chama

Fig. 2 Pano com que é feita a albarda

Fig. 3 Talhar a albarda

Fig. 4 Coser a albarda

Fig. 5 O Sr. Carlos na sua Singer a coser a albarda

mas na altura em que concedeu o depoimento afirmava que o seu labor mal dava para cobrir os custos do combustível. Apesar das dificuldades narradas, o albardeiro continuava a percorrer centenas de quilómetros vendo com pesar o fim das tradições, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, também ele teria que parar.

Quem ainda não parou e continuará por mais alguns anos a fazer albardas para quem as quiser comprar é o Sr. Carlos Almeida, natural de Torre de Dona Chama, e que bem poderá ser considerado o último albardeiro da região ainda em pleno exercício da profissão que abraçou.

7. O Último Albardeiro de Trás-os-Montes

Nas aprazíveis paisagens da região de Trás-os-Montes, entre colinas sinuosas e vales verdejantes, encontra-se um homem cujo nome entoa como um eco do passado, um guardião de tradições e o mestre de uma arte que, gradualmente, se dissipa com a passagem do tempo. Carlos Almeida, residente na localidade de Torre de Dona Chama, no concelho de Mirandela, personifica a herança cultural e o espírito resiliente da região. O mestre exhibe-nos as suas mãos desembaraçadas, como devem ser as mãos de um artesão que domina em profundidade os gestos do seu ofício. Num mundo

cada vez mais avassalado pela produção em massa e pela impessoalidade tecnológica, ele permanece como um marco de autenticidade, ao produzir diariamente coreografias arcaicas, desenhadas por mãos e dedos calejados a dançarem sobre o pano cru e o couro; umas mãos que ajeitam, costuram e bordam a linha grossa histórias de antiguidade e tradição.

Sentado a um canto da sua humilde oficina, rodeado de ferramentas e peças de um ofício do qual é dos últimos guardiões, aí encontramos Carlos Almeida, pronto a laborar com base nos antigos ensinamentos e nas técnicas ancestrais da albardaria. As suas mãos experientes deram já vida a centenas e centenas de albardas, selas, arreios e outros artefactos de montaria e tração que transportam consigo séculos de conhecimento e cultura. Ele é o último dos albardeiros de Trás-os-Montes, um testemunho vivo da herança que remonta a gerações passadas. Cada ponto, cada corte ou cada entrelaçamento de linhas puxadas por grossas agulhas, revelam-se como um tributo à tradição que o próprio se orgulha de preservar e de manter ainda viva.

Mais do que um artesão, Carlos Almeida é um arquivo de memórias, um guardião de retalhos imateriais do património cultural transmontano. A sua jornada é em cada dia uma mensagem comovente, ao recordar-nos que embora o mundo avance em

direção ao futuro, é indispensável não esquecer alguns pormenores da essencialidade cultural que nos liga às raízes mais profundas da nossa identidade.

Por continuar a dedicar-se ao trabalho de albardeiro, o Sr. Carlos consegue manter viva a chama da tradição, permitindo que as gerações presentes e futuras testemunhem a dureza, a beleza e a importância das obras que nascem prodigiosamente do manejo das mãos. Em Torre de Dona Chama, o albardeiro destaca-se presentemente como uma figura emblemática, um homem comum, mas com uma profissão já rara, um marco de autenticidade e de resistência no meio de uma sociedade, de uma economia e de uma paisagem em constantes transformações.

7. 1. Cortar (talhar) e coser a albarda

Chegamos à sua oficina numa ensolarada manhã de primavera. Uma albarda demora, em média, meio dia a ser costurada e cheia de centeio, mas tem que se começar muito cedo devido à dificuldade de trabalhar a palha durante as épocas em que as temperaturas são mais elevadas.

O Sr. Carlos aguardava-nos já com os apetrechos preparados para a exemplificação de um ato que possui séculos de aprendizagem experiencial. Com destreza estendeu um rolo de pano cru⁴⁷ na sua bancada de trabalho, mediu um duplo trecho de 67 centímetros e declarou ser esse o pano essencial para fazer uma albarda de burro normal. Logo a seguir cortou outro pedaço de pano que designou de suadouro, ou a parte da albarda que entra em contacto direto com o lombo do animal. Nesta fase apenas utiliza como instrumento uma tesoura, uma velha máquina Singer e uma grossa agulha. E enquanto dobra, corta, ponteia, conta-nos que começou a fazer albardas desde os 12 ou 13 anos, após ter concretizado o 2.º ano do antigo Ciclo Preparatório. Afiança-nos que quando era menino, durante as férias do verão, não havia lugar para o ócio, pois o pai não o deixava andar à solta pela rua, como acontecia e era habitual entre a criância das aldeias. O seu destino foi tecido desde pequenino, tendo o seu pai decidido metê-lo numa oficina como aprendiz, onde deu os primeiros passos como artesão. O pai não era albardeiro, mas a arte da albardaria, quando era gaiato, estava profusamente disseminada pela pequena vila de Torre de Dona Chama, onde havia cinco artesãos desse ofício a trabalharem em simultâneo. “*Quan-*

47. Antigamente utilizavam-se outros tipos de panos mais grosseiros, incluindo a serapilheira e a estopa.

Fig. 6 Painel de instrumentos de albardeiro. Oficina do Sr. Carlos Almeida

do eu me estabeleci por minha conta havia cinco casas a trabalhar, e depois, comigo, ficamos seis. Seis casas a trabalhar nisto. Neste momento sou só eu e aguento bem com os clientes todos. Isto já tem muito pouca venda, está em extinção, não é?... os tratores, os motos cultivadores tiraram a venda a isto tudo”, lamenta-se enquanto une as duas partes do pano por pontos de prega de “náilon”⁴⁸ e esquisa com eficácia a forma geral da sua obra.

Uma obra cada vez menos procurada, porque o mundo rural mudou e agora poucos utilizam os animais. Ao longo de séculos, os quadrúpedes foram parceiros insubstituíveis nas atividades agrícolas, proporcionando força e funcionalidades essenciais para o cultivo da terra e outras tarefas semelhantes. No entanto, o panorama das lides campestres tem passado por profundas mudanças e gradualmente também os bois, os cavalos, as éguas, os burros e os machos desapareceram das paisagens agrícolas. Esse declínio impactou de modo significativo com as operações agrícolas e impulsionou a adoção de

novas abordagens e tecnologias. O desaparecimento dos animais de tração é atribuído a diversos fatores, incluindo o avanço tecnológico, a urbanização crescente e a disponibilidade de máquinas agrícolas modernas. Como resultado, os agricultores tiveram de se adaptar a um cenário em transformação e procuraram alternativas para suprir a lacuna deixada por esses parceiros tradicionais. Como já várias vezes referimos, esse processo começou a ser operado há pouco mais de cinquenta anos.

É ainda das lembranças da infância e juventude do Sr. Carlos, homem de 63 anos, o tempo em que a agricultura estava dependente do uso intensivo dos animais, sendo esse o motivo que o levou a optar por este tipo de atividade, outrora até bastante lucrativa. “A agricultura era feita através de animais, havia os bois, os burros e os machos, mas os cavalos eram mais para a gente fina, para os médicos e os padres. Para estes as albardas eram diferentes. Há um tipo de albarda, chamada sela, que era a mais utilizada nos cavalos. Agora isto [referindo-se à albarda que

48. Atualmente utiliza o fio de “náilon”, mas durante muito tempo trabalhou com o “fio de barbante”.

Fig. 7 “Coanheiro”. Local onde são guardados os colmos de palha para enchimento de albardas

molda] era mais para o trabalho, para a lavoura, para acarretar lenha, comida para os animais, estrume para as terras... aqui utilizava-se mais o burro, porque era o mais económico, o mais barato que havia; o macho já era muito mais caro e era para as pessoas mais abastadas”.

Enquanto conversa, as mãos do artesão não param. Com destreza, molda, corta e alinha as tiras do tecido com grande precisão. Uma vez que a forma desejada foi obtida, ele segura na albarda recém-cortada e, com cuidado, acomoda-se diante da sua velhinha máquina de costura, uma Singer de alfaiate fabricada há mais de 100 anos. “A costura na máquina é que tem um bocado que se lhe diga. Era complicado... era complicado aprender, porque os patrões de antigamente não faziam estes trabalhos à frente dos empregados. Era um segredo que eles apenas transmitiam a quem queriam. Tem de se virar a albarda três vezes para a conseguirmos cose!”.

E assim faz. Com concentração, pedala, une e alinha as diferentes partes do pano que encontram a sua junção sob a rapidez da agulha da Singer. Pontos meticulosos unem os pedaços do tecido, desenhando lentamente uma forma definida e definitiva.

Cada cosedura é executada com mestria, expondo a habilidade e o comprometimento do artesão com a sua arte. “Antigamente faziam-se centenas de albardas”, recorda o Sr. Carlos Almeida por entre uma pausa da costura. O último albardeiro da região diz não haver mais ninguém a trabalhar neste ofício. “Eu é que ainda vou fazendo, não há quem aprenda, a profissão está em extinção, não há procura, não há venda e por isso já não se fabrica. Uma pessoa podia aprender isto, mas se alguém quisesse aprender eu também não lhe poderia dar salário, porque não dá rendimento para eu poder pagar um salário. Eu quando recebi o primeiro salário já trabalhava há dois ou três anos”.

Desde que se instalou na profissão sempre possuiu oficina própria, mas havia outros albardeiros seus contemporâneos que eram itinerantes, andavam de terra em terra a fazer consertos e arranjos, mas “esses nem seriam considerados albardeiros, eram uns curiosos que iam botando uns remendos”, desdenha, enquanto aprimora em acabamentos a sua mais recente obra. Então, nessa altura, exclama: “está cosida! Está pronta para encher de palha, de palha centeia, tem de ser centeia, porque a palha

Fig. 8 Junto ao “coanheiro” com um colmo de palha

Fig. 9 Encher a albarda. Começa-se pelo cornicho

Fig. 10 Segundo cosimento da albarda para dar forma e consistência

Fig. 11 Encher a albarda com a ajuda do ferro

centeia é mais compridinha e é mais macia do que a triga. Atualmente sou eu que cultivo a palha porque não há quem a queira vender. Tenho de fabricar eu o centeio, segá-lo, já tive anos de o segar à mão, como antigamente, e depois trabalha-se a palha sem ser malhada e sem nada. Algum grão sai, porque eu bato com o centeio na parede, mas outro entra na albarda”.

Concluída a primeira etapa, constituída essencialmente pelo corte e pela costura da albarda, o artesão abandona temporariamente a sua oficina e dirige-se ao “coanheiro”⁴⁹, local afastado do aglomerado urbano onde guarda durante todo o ano a palha centeia com que enche as suas albardas.

7. 2. Encher a albarda

O coanheiro, pequena e humilde construção em tijolo, feita sem reboco ou qualquer cuidado estético, é antecipado por um espaço amplo e sombreado por uma oliveira de grande porte. Do seu interior, o albardeiro retira três fachucos de palha centeia que coloca ordenadamente frente a um banco corrido de madeira. O artesão, nesta fase, trabalha ao ar

livre e a modelação da albarda processa-se, metodicamente, por meio de um enchimento feito com mãos-cheias de palha, destramente colocadas no interior do pano que serviu de modelo. Nesta fase, o Sr. Carlos apenas utiliza uma tesoura de tosquia e o ferro de encher, um instrumento com cerca de 1 metro de comprimento que tem como serventia atacar a palha que vai sendo metodicamente colocada no interior do pano. É um trabalho monótono, com poucas variações de gestos que exigem algum esforço físico. Encher uma albarda é uma habilidade artesanal que requer prática e experiência. Os albardeiros tradicionais frequentemente passavam anos a aperfeiçoar essa técnica, pois desempenha um papel crucial no bem-estar e desempenho dos animais.

O enchimento da albarda começa pelo cornicho. A palha é colocada cuidadosamente no interior. Os pedaços de palha são distribuídos de maneira uniforme, preenchendo gradualmente essa primeira secção. Quando essa parte está finalmente cheia e devidamente compactada, o artesão pousa-o sobre o ferro e num movimento rápido quebra-o

em forma de quilha, dividindo o conjunto em duas partes iguais. O cornicho só fica pronto depois de a palha sobranter ser devidamente aparada com a tesoura, a que se segue um pontear com linha de “náilon” que perpassa o pano e a palha com a ajuda de um dedal de mão⁵⁰, de modo a dar a forma, consistência e a estabilidade final. Após concluído este cosimento, o albardeiro, que permanece sentado no banco, procura a zona central das duas partes do cornicho e volta-as a quebrar com um gesto firme sobre a sua perna direita.

Após concluído o cornicho a albarda continua a ser cheia pelo mesmo modo metódico e certo. Começa-se pela frente. Os pedaços de palha são distribuídos de maneira uniforme, preenchendo gradualmente toda a superfície. À medida que a palha é adicionada, o albardeiro pressiona vigorosamente com as mãos e o ferro para a compactar e garantir que não se criem espaços vazios. Isso é importante para a aparelha ficar uniformemente acolchoada e não causar desconforto ao burro ou ao animal que a vai usar. Neste ponto o Sr. Carlos Almeida sublinha a importância de se definir prioritariamente a frente da albarda para o processo

poder ser realizado a bom ritmo. No enchimento geral “é importante o corte da palha, tem de estar certinha de um lado e do outro para não torcer, para ficar direita”, explica-nos o Sr. Carlos, enquanto também nos elucida sobre as diferenças entre uma albarda e uma sela. “É bastante diferente. É outro tipo de trabalho, leva mais material, mais mão de obra. Agora até já me custa a fazer uma sela em um dia de trabalho. Antigamente fazia bem uma sela num dia, mas hoje... o trabalho de fazer uma sela é um bocadinho diferente do de fazer uma albarda. A sela enche-se toda direita, só depois, mais tarde, na oficina, é que se enforma, que leva umas armações de ferro, enquanto a albarda é apenas feita de palha”. E enquanto ajeita, quebra e enche habilmente o molde, o apetrecho vai tomando forma final. “Uma albarda durava um, no máximo dois anos. Antigamente estragavam-se muito porque os invernos aqui eram rigorosos e as pessoas passavam o ano a acarretar lenha para se aquecerem. Era tudo feito à base dos animais”.

Quanto ao preço das primeiras albardas que fez, já não se lembra exatamente do valor, “mas era uma coisinha... muito pouco, se calhar alguns

49. Regionalismo, locução própria da zona de Torre de Dona Chama e região envolvente. Refere-se a um casulo, cardenho ou construção rudimentar onde se guarda a palha centeia ou triga. A origem do termo parece derivar da palavra “cuanho” ou “coanho”, referente a pragana ou aresta de cereal. Ou seja, restos ou fragmentos de espiga e pequenos troços de palha que o engajo não apanhava no processo da malhada do cereal. Servia para alimento das cavalgadas. “Engaçar, balear, acoanhar, são três operações a remover os destroços miúdos da malhada de modo a ficar o grão sozinho”, (Figueiredo, 1993: 76).

50. O dedal de albardeiro é uma ferramenta de couro projetada para se ajustar confortavelmente à mão, envolvendo-a completamente. Na superfície voltada para a palma, apresenta uma pequena rodela de ferro que o albardeiro utiliza para empurrar a agulha enquanto costura as diferentes áreas da albarda.

Fig. 12 Encordoar a albarda

vinte escudos, talvez... talvez uns vinte escudos na altura em que eu andava a aprender, ou nem isso. Antigamente faziam-se meia dúzia de albardas por dia, mas também não era só uma pessoa a trabalhar nelas, não é?...

A obra vai tomando forma frente aos nossos olhos e em obediência aos gestos ininterruptos do albardeiro. *“Este trabalho é para fazer sempre pela fresca, porque se faz bastante força e depois trabalhar com palha, nesta altura, mete calor... de maneira que convém fazer sempre este trabalho pela fresquinha”*. Interrogado sobre a quantidade de palha que é necessária para construir uma albarda, responde que se gasta um colmo, que é o mesmo que dizer um molho ou um fachuco. Depois de completamente cheia e comprimida, a albarda volta à oficina para se proceder aos acabamentos e à indispensável decoração.

7.3. Acabamentos

A manhã caminha para o fim. Antes da hora de almoço ainda haveremos de terminar esta tarefa de construir uma albarda, que começou bem cedo,

pela fresca. Agora o Sr. Carlos, novamente sentado na sua oficina, conclui os remates do enchimento, tapando todos os buracos por onde possa escapar a palha que foi subtilmente acamada no terreiro do *“coanheiro”*. E enquanto faz o fecho da albarda, diz-nos que era este o trabalho que os aprendizes começavam por fazer quando entravam nas oficinas que existiam em Torre de Dona Chama.

Também ele, assim como tantos outros, iniciou o seu percurso como aprendiz, realizando exatamente esse tipo de tarefa. No entanto, com o passar do tempo e a acumulação de conhecimento e habilidade, transformou-se num artesão experiente, expandindo a sua aptidão para além da construção de albardas e selas. Na sua oficina, produz também uma vasta variedade de utensílios em couro, incluindo cabeçadas, arreios, molidas, colares e coleiras, demonstrando um domínio completo do ofício que abraçou em criança.

7.3.1. Encordoar

Fechada a albarda, o passo seguinte é denominado encordoar. Nesta fase, o mestre artesão apli-

Fig. 13 Pontear a albarda

ca habilmente barações para criar uma espécie de rebordo alteado nos limites exteriores da sua peça. Para realizar o encordoamento, mune-se de uma agulha de tamanho considerável, enfiada com um cordão resistente. Esta agulha desempenha um papel central no processo, ao ser usada para costurar todo o contorno da albarda, garantindo que os cordéis ficam firmemente fixados e criem uma orla alteada e resistente.

É importante notar que as agulhas deste tamanho, outrora facilmente disponíveis no mercado, se tornaram nos dias de hoje uma raridade devido à diminuição da procura resultante da gradual extinção da profissão.

Ainda durante o encordoamento, a albarda é levada para a bancada da oficina e, nessa altura, os rebordos exteriores são cuidadosamente batidos para garantir que ficam bem definidos e acamados. Este é um momento de precisão, onde o olho treinado do artifice assegura que cada pormenor está em perfeita harmonia com a tradição e a qualidade de um saber-fazer que acumula mais de cinquenta anos de experiência.

7.3.2. Pontear

Após ter cordoado cuidadosamente a albarda, é necessário agora ponteá-la. O Sr. Carlos retorna ao seu banco de trabalho e começa uma nova etapa com uma agulha mais fina do que a anterior, enfiada com fio de *“náilon”*. Cadenciadamente, cria pontos precisos para fixar o tecido trespassando o interior de forro a forro. Enquanto realiza essa tarefa, deixa-se envolver pelas lembranças do seu passado em Torre de Dona Chama. *“Cheguei a ter um aprendiz, mas depois esse rapaz emigrou. Ele foi aprendiz comigo ainda eu era empregado, mas fui eu que o ensinei, em casa de outro patrão. Depois eu estabeleci-me por minha conta e ele veio para ao pé de mim, que ele até sente mais ligação comigo do que com o próprio patrão. Antigamente, a Torre tinha muita vida no que diz respeito a oficinas. Tinha oficinas de albardeiro, de latoeiros, ferreiros... aqui havia muito, muito trabalho. E agora não há nada!”*

Enquanto fala, o Sr. Carlos vai ponteando a albarda de forma a criar uma espécie de almofadado e diz-nos que aqueles pontos também servem para gerar um reforço extra e melhorar ou tornar mais aprazível

Fig. 14 Forrar a albarda com tiras de carneira

Fig. 15 Rebordos da albarda forrada com carneira e cabedal

Fig. 16 Pormenor da decoração da albarda

Fig. 17 Decorando a albarda com linha de lã vermelha e verde

a forma da albarda. E nessa cadência, dá um ponto e bate vigorosamente com o punho no ponto dado, e assim sucessivamente em dezenas de pontos que dá, de forma a acamar todo o conjunto que servirá de assento quando a albarda for colocada no lombo de um jumento. E em simultâneo com o trabalho que desenvolve em movimentos largos e rápidos, vai rememorando o passado e as vivências na sua profissão. “Chegou a haver aqui seis albardeiros. Em 1985 eram cinco, depois estabeleci-me eu, por minha conta, ficámos seis casas a trabalhar nisto. E ia dando para todos, porque na altura trabalhava-se muito e saía muito artigo, trabalhava-se muito para a venda e vendia-se. Um vendia por nove, outro vendia por dez, outro vendia por oito... era a concorrência. Faziam-se muitas feiras na altura. Eu ia muito para Carrazeda e até conheci um albardeiro de lá chamado Alexandre. Eles eram quatro irmãos, estava um em Valpaços, outro em Vila Flor, outro em Alfândega e outro na Carrazeda. Eram todos albardeiros”.

A transferência de uma profissão de pai para filho constituía uma norma muito frequente nas ancestrais tradições familiares. Esse hábito de passar conhecimento e saber-fazer de uma geração para a próxima era habitual nas sociedades rurais, mormente no que diz respeito às profissões tradicionais. No caso do Sr. Carlos, isso não aconteceu. Primeiro porque o seu pai não era albardeiro, segundo porque só tem uma

filha, mas mesmo se tivesse um filho, garante que não queria que ele lhe seguisse as passadas. “Se eu tivesse um filho, não queria que ele seguisse isto, porque não era com esta arte que ele se iria governar. Ainda há quem diga que isto amanhã ou passado pode dar, isto nunca mais dá nada! As pessoas habituaram-se ao mecanismo e não há quem agora as faça mudar. Quem é que trabalha com um animal?! Ninguém! Há tratores, depois além dos tratores, há os motos cultivadores. Agora já não se fazem esses biscates que faziam os burros. Antigamente é que era tudo feito à base de animais. Gastava-se muito artigo, lá para essa zona da Carrazeda tinha-se muita venda, sobretudo nas encostas do Douro. As vinhas eram todas lavradas por animais, utilizavam-se os machos, agora utilizam-se aqueles tratores de lagartas, já não se vê um animal a lavar uma vinha. Pronto! Está ponteada, agora vamos forrá-la”, diz com alegria.

7. 3. 3. Forrar e decorar

Começa-se pela frente, enfatiza. Depois pega numa longa tira de cabedal e vai adaptando-a a essa parte da albarda. Ajusta, talha, cose. O albardeiro de Torre de Dona Chama é um artífice ligeiro e preciso. A sua mão, sempre protegida com o dedal, vai e vem num ritmo buliçoso. A agulha, sem parar, leva o fio de “náilon” para fixar as diferentes peças do

cabedal na superfície da albarda, desde o cornicho até à zona frontal. A peça artesanal vai ganhando um aspeto cada vez mais elaborado, com uma aparência mais cómoda e bonita. Os rebordos definidos e elaborados a partir do encordoamento vão nesta fase ser totalmente forrados com cabedal, de forma a conferir-lhe uma maior resistência e durabilidade. À medida que o trabalho avança, também avança o fio das recordações do mestre artesão que nos narra pedaços da sua história de vida. “Agora só faço duas feiras: a de Podence e a de Rebordelo, no concelho de Vinhais, que é no primeiro domingo do mês. Faço só estas feiras porque são ao domingo e não há grande coisa a perder. Isto ainda se vai vendendo, mas ir para uma feira só com este artigo não compensa. Agora há revendedores, esses feirantes que vendem tudo o que é de ferramentas para a agricultura, trazem um bocadinho de tudo, trazem umas cabeçadas, trazem umas coleiras para as ovelhas, trazem tudo... agora ir para uma feira só com este artigo... não compensa. A feira da Carrazeda era boa! Eu trabalhava muito para lá, mas não era eu que vendia, era eu que fabricava, mas quem vendia eram uns peleiros que havia em Mirandela, que me compravam o artigo e faziam essa feira. Vendia para lá muito, mas mesmo muito artigo. Eram albardas, mas não era nada disto. Eram uns albardões que se faziam, chamavam-lhe albardão e eram feitos

para aqueles machos grandes. No Douro era tudo feito com esses animais. Até apanhavam as uvas com eles, nuns grandes cestos... eu ainda sou desse tempo, ainda me recordo bem disso. Vocês nunca ouviram falar na Casa Menéres? Tem terrenos por tudo quanto é sítio! E então, eles gastavam muitos artigos destes. Por minha conta não, mas eu e o meu antigo patrão chegámos a ir para lá durante um mês só a fazer consertos. A consertar os albardões, pois davam muito uso àquilo para apanhar a cortiça desses montes. Chegávamos a estar lá um mês, dormíamos lá e só vínhamos ao fim de semana. Eles transportavam a cortiça nos machos e cavalos, em cima dos albardões, porque os carros não iam aos montes”.

A determinada altura a agulha não conseguiu atravessar o cabedal e o albardeiro levantou-se do seu banco para ir buscar uma sovelas que utilizou como auxílio na perfuração de um dos bordos da albarda que estava a ser forrada com cabedal. Depois voltou à conversa: “agora sou sozinho, ainda há aí um rapaz novo... novo... tem 67 ou 68 anos, fui eu e ele que fizemos a sela que está no Guinness, ele também foi albardeiro, depois fazia umas contratas nos correios, mais tarde apanhou-se efetivo e deixou a arte. Mas ainda faz! Se lhe aparecer uma encomendinha, se lhe pedirem, ele ainda faz. Agora, assim de porta aberta, sou eu o único. Eu nasci em

1960, tenho 63 anos, vou fazê-los, ainda tenho pelo menos mais quatro aninhos para a reforma. Estou convencido de que quando chegar à reforma deixo isto, mas não quer dizer que deixe totalmente, porque a reforma, se lá chegar, não vai ser uma reforma por aí além... vai ser uma pensãozinha”.

A conversa adquire variações ao ritmo do correr do pensamento. Entretanto, a albarda está quase totalmente forrada. O Sr. Carlos conversa sobre tudo, a sua vida está recheada de acontecimentos que o ligam a um passado e a uma ruralidade que já não existe. “Tinha um cliente de Carrazeda que vinha cá e levava cinco daqueles albardões, uns matações grandes que fazíamos, numa motorizada. Tinha na própria mota um suportezito qualquer e ele ia à frente, sentado. Chamavam-lhe o Alcino Cigano, estava ligado a esta arte e vendia muito lá para a zona da Pesqueira. Ele era um desses tais remendões ambulantes, que andavam a pôr aqui um remendo, além outro...”

Os apliques de cabedal sobre as bordas da albarda foram já concluídos. Agora o albardeiro estende uma porção de carneira⁵¹ e medindo, alisando, recortando, sobrepõe uma grande tira sobre a zona do cornicho e com o mesmo vigor e com os mesmos pontos de fio de “náilon” cose, cose, cose. A obra está quase concluída, falta apenas a aplicação de uns enfeites de lã, de cor vermelha e verde, que vão criar pequenas bolinhas multicolores que o artista distribui sobre o cornicho e segundo o seu sentido estético.

O desenvolvimento albardeiro de Torre de Dona Chama completou mais uma obra. Uma obra que será preservada a partir do registo em vídeo elaborado para as gerações vindouras. Este foi um trabalho de anotações e apontamentos visuais. Todos os passos, todas as fases, todos os gestos, todas as palavras foram meticulosamente filmadas, gravadas, para quando os albardeiros se tornarem uma lembrança distante, se poder recuperar alguns dos segredos do significado social, económico e cultural desta ancestral profissão.

8. Conclusão

O trabalho aqui apresentado está despido de qualquer pretensão que não seja a de registar para memória futura alguns aspetos associados à arte de fazer albardas, um ofício tradicional que na atualidade se encontra num estado de perfeita agonia, para não dizer que se encontra já completamente extinto. Ao longo deste texto pretendemos um enquadramento genérico que abordasse aspetos históricos e culturais associados a esta antiga profissão. Nada de muito profundo. Poderíamos ter feito um enquadramento histórico muito mais elaborado, com o recurso a fontes documentais e arquivísticas que nos permitissem produzir uma narrativa mais historiográfica, mas isso deixamo-lo para os historiadores dedicados à história do trabalho, com o aviso de que matéria não falta para que esse assunto possa ser trabalhado e investigado com rigor. Da nossa parte não havia essa exigência. Na verdade, o que nos norteou foi apenas a recolha visual dos gestos antigos de um mestre albardeiro que em pleno século XXI ainda labora com as técnicas mais tradicionais. Perante ele apenas quisemos fixar-lhe os gestos, gravar-lhe as palavras, videografar as técnicas mais elementares que estão na base da produção de um objeto tão comum como é uma simples albarda.

No fundo planeámos produzir um documento visual e não tanto um documento escrito, porque o objetivo principal foi alicerçado no registo em vídeo e em fotografia do saber-fazer do albardeiro Carlos Almeida. E privilegamos aspetos da antropologia visual, porque pensamos que um documento dessa natureza, quando visionado, permite a preservação e a transmissão de uma qualquer realidade, presente ou passada, de uma forma mais autêntica. E isso é tão mais importante, quanto é verídica a velocidade com que o mundo está a mudar e as antigas tradições se estão a perder. Defendemos que as produções em vídeo podem ser facilmente arquivadas, distribuídas e partilhadas, constituindo-se como demonstrações fundamentais e inequívocas em procedimentos ou metodologias que almejem o estudo ou a preservação documental da memória. E foi exatamente esse o nosso desígnio ao manufaturarmos este trabalho.

Será que o objetivo foi conseguido? Da nossa parte pensamos que valeu a pena. Mas rogamos-lhe que seja você a avaliar, enquanto leitor e espectador.

Em nota final, e dando consistência ao que acabámos de afirmar, consideramos que a leitura deste texto não é suficiente para qualquer pessoa ficar com a noção exata de como se constroi uma albarda. É essencial visualizar o filme que produzimos e que poderá ser facilmente acedido a partir do código QR⁵² que disponibilizamos no fim da bibliografia.

Agradecimentos

Carlos dos Santos Almeida ; Cristiano de Sousa; Ricardo Saavedra e Nuno Nogueira, Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama

Referências bibliográficas

- “Albardeiro”, disponível em <https://smi.ine.pt/Categoria/Detalhes/859205?modal=1>, data da consulta a 08-05-2023.
- AFONSO, Belarmino; AFONSO, Clarisse; FERNANDES, Rita (1982) Artesão dos Distrito de Bragança. *Brigantia*, Vol.2, nº 4, Bragança: Assembleia Distrital.
- Anuário Estatístico de Portugal* (1884) Lisboa: Imprensa Nacional
- Anuário Estatístico de Portugal* (1911) 1904 a 1910 Volume II. Lisboa: Imprensa Nacional
- Anuário Estatístico de Portugal* (1914) 1904 a 1910 Volume II- Fascículo I. Lisboa: Imprensa Nacional
- Arquivo Distrital de Bragança. Disponível em <https://digitarq.adbgc.arquivos.pt/results?t=albardeiro>, data da consulta a 04-07-2023
- AZEVEDO, Joaquim de (1877) *História Eclesiástica da Cidade e Bispado de Lamego*. Porto: Typographia do Jornal do Porto.
- BAGÃO, Maria Teresa de Sousa (2006) Adágios, Provérbio, Rifãos e Anexins de Francisco Rolland: Edição de Estudo Volume I. *Dissertação de Mestrado*. Aveiro: Universidade de Aveiro Departamento de Línguas e Culturas. Disponível em, <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/2796/1/2009000656.pdf>, data da consulta a 03-04-2023.

Catálogo da Exposição “*Artes e Ofícios de Outras Eras*”. (1997) Arquivo Histórico Municipal Torre de Almedina. Câmara Municipal de Coimbra, Disponível em <https://www.cm-coimbra.pt/wp-content/uploads/2019/06/Artes-e-of%C3%ADcios.pdf>, data da consulta 13-06-2023.

CORREIA, Vergílio (1926) *Livro dos regimentos dos officaes mecanicos da mui nobre e sepre leal cidade de Lixboa (1572)*. Lisboa: Imprensa da Universidade. disponível em https://www.google.pt/books/edition/Livro_dos_regimentos_dos_officiaes_mecani/2n0LAQAIAAJ, data da consulta 29-05-2023.

DUARTE, Luis Miguel (1992) «A Boca do Diabo» A blasfémia e o direito penal português da Baixa Idade Média. *Lusitânia Sacra*, 2.ª série, 4: 61–82.

F. R. I. L. E. L. (1841) *Adágios, Provérbios, Rifaões, e Anexins da Língua portuguesa*. Lisboa: Typographia Rollandiana. Disponível em <https://archive.org/details/adagiosproverbio00friluoft>, data da consulta 13-06-2023.

FAGGION, Carmen Maria; DAL CORNO, Giselle Olívia Mantovani; FROSI, Vitalina Maria (2008) Topónimos em Bento Gonçalves: motivação e caracterização. *MÉTIS: história & cultura* — v. 7, n. 13, p. 277–298. Disponível em https://www.academia.edu/75249753/Top%C3%B4nimos_em_Bento_Gon%C3%A7alves_motiva%C3%A7%C3%A3o_e_caracteriza%C3%A7%C3%A3o, data de consulta 05-07-2023.

FARIA, Miguel Figueira (2021) *Alfredo da Silva – Biografia 1871–1942*. Lisboa: MC — José de Mello Capital, S.A. e Publicações Dom Quixote.

FAUSTINO, José Alfredo Paulo (2014) A População da Vila de Chaves entre 1780 e 1880. *Tese de Doutoramento Especialidade em Demografia Histórica*. Braga: Universidade do Minho. Disponível em <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35661>, data da consulta a 29-06-2023.

FERNANDES, Isabel Maria; OLIVEIRA, António José de (2004) Ofícios e mesteres vimaranenses nos séculos XV e XVI. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. Disponível em <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/12472>, data de consulta a 13-06-2023.

FERREIRA, Sérgio Carlos (2007) Preços e salários em Portugal na Baixa Idade Média. *Dissertação de*

51. Pele de ovelha ou de cabra.

52. url do vídeo: <https://museudamemoriarural.pt/o-ultimo-albardeiro-de-tras-os-montes>

Mestrado no âmbito do Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em História Medieval e do Renascimento. Porto: Faculdade de Letras.

FIGUEIREDO, António (1993) *Ambiência do Ano*. Macedo de Cavaleiros: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.

FONTES, Carlos (S/D) *Idade Moderna – I Regimentos de Ofícios Mecânicos. História da Formação Profissional e da Educação em Portugal*. Disponível em <http://www.filorbis.pt/educar/histFormProf22.htm>, data da consulta a 08-05-2023.

JANEIRO, Eduardo Emanuel Rebordão (2014) *agropecuária no concelho de Mogadouro em meados do século XX: técnicas e práticas tradicionais. Dissertação de Mestrado*, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/77895/2/33943.pdf>, data de consulta 27-06-2023.

LOBELL, Arrett A. (2023) A More Comfortable Ride. *Achaeology*, September/October. disponível em <https://www.archaeology.org/issues/524-2309/digs/11640-digs-discoveries-china-saddle>, data da consulta a 24-08-2023.

MARÇAL, Duarte de Meneses (2021) A Casa dos Vinete e Quatro de Lisboa. *Lusíada*. Direito, 25/26:179–249. DOI: <https://doi.org/10.34628/zgp5-q979>, data da consulta a 25-07-2023.

MORENO, Humberto Baquero (1979) “A manutenção da ordem pública no Porto quatrocentista”. *Revista de História*, 2. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 365–373. Disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/13186>, data de consulta a 19-06-2023.

RAMOS, Noémio (2022) Gil Vicente – Auto da Lusitânia Sobre Jubileu de Amor *História da Europa* – 48 – 49. Edição de autor. Disponível em [Auto-da-Lusitania.pdf \(gilvicente.eu\)](https://gilvicente.eu), data da consulta 04-07-2023.

RIJO, Delminda; ARAGONEZ, Fátima; MOREIRA, Francisco (2011) A Freguesia de Santa Justa na Transição para o Século XVIII: *História, Demografia e Sociedade. Família, Espaço e Património*. Porto: CITICEM.

S/A (2010) “Uma vida dedicada às albardas” *Jornal Nordeste*, 9 de março. Disponível em Disponível em [http://www.jornalnordeste.com/noticia/uma-](http://www.jornalnordeste.com/noticia/uma-vida-dedicada-albardas)

[-vida-dedicada-albardas](#), data da consulta a 20-06-2023, data da consulta 20-06-2023

MARQUES, José (2007) O Testamento de Mor Esteves e despesas com o seu cumprimento – 1452. *Forum* 41: 39-70. Disponível em <https://revistas.umiho.pt/index.php/forum/article/view/1973/2136>, data da consulta a 28-04-2023.

JANEIRO, Jorge (2020) Catálogo da Exposição “40 profissões Antigas”, *Boletim do Arquivo Distrital de Évora* N.º 8 – Suplemento N.º 2. Disponível em adevr.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/Link.pdf, data da consulta a 09-06-2023.

BRAGA, Teófilo (1994) *Povo Português nos Seus Costumes Crenças e Tradições*. Vol- II. Lisboa: Dom Quixote.

BRAGA, Teófilo (1870) *Vida de Gil Vicente e sua eschola seculo XVI*. Porto: Imprensa Portuguesa – Editora.

Evelyn T. Todd et al., The genomic history and global expansion of domestic donkeys. *Science* 377,1172–1180(2022). DOI:10.1126/science.abo3503, data da consulta a 23-05-2023.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo intitulado “O Último Albardeiro de Trás-os-Montes”. Trata-se de uma recolha completa que documenta todos os passos de fabrico de uma albarda. O trabalho visual constitui o suporte principal deste artigo, pelo que a leitura do mesmo não pode ser dissociada da visualização deste documentário.

